

MANUAL DE PLANOS E FUNDOS DE PENSÕES

Maria Rosário Justino

Lisboa 2010

INDICE:

		Pág.
1.	Como surgiram os Planos de Pensões?	5
1.1.	Como se instituíram?	5
1.2.	Porque o seu crescimento ficou aquém do esperado?	6
1.3.	Porque deveria haver um maior desenvolvimento?	6
2.	Qual a importância de subscrever um plano de pensões?	7
2.1.	Será suficiente a pensão da segurança social?	7
2.2.	Reforma e Segurança Social. O sistema dos três pilares.	7
2.3.	Existem vantagens fiscais na poupança a longo prazo?	9
2.4.	Serão seguros os planos de pensões?	10
2.5.	Com que idade se deverá subscrever um plano de pensões?	10
3.	Características dos Planos de pensões.	11
3.1.	Plano de pensões e Fundos de pensões.	12
3.2.	Para que servem os Planos de Pensões?	14
3.3.	Como se realizam as contribuições?	14
3.4.	Planos individuais, associados ou de emprego.	18
3.5.	Princípios dos planos de pensões dos sistemas associados e individuais.	20
3.6.	Princípios dos planos de pensões do sistema de emprego.	23
3.7.	As principais características dos planos individuais.	27
4.	Como se constitui um plano de pensões?	28
4.1.	Quais os passos prévios?	28
4.2.	Bases técnicas.	29
4.3.	Que influencia tem a evolução demográfica?	30
5.	O que é e como se investe num fundo de pensões?	31
5.1.	Conceito.	31
5.2.	Quais as suas características?	31
5.3.	Tipos de fundos.	32
5.4.	Como se constitui um fundo?	33

5.5.	Como se estruturam os riscos que cobrem um plano de pensões?	34
5.6.	Com que critérios de devem investir?	35
5.7.	Composição dos Activos.	36
5.8.	Política de investimento.	37
6.	Fiscalidade dos Planos e Fundos de Pensões	37
6.1.	Princípios Gerais	37
6.2.	Tipologia de planos de pensões	38
6.3.	Qual o regime fiscal associado aos fundos de pensões	39
7.	O que é a entidade gestora de um fundo de pensões?	40
7.1.	Qual a função da entidade gestora?	40
7.2.	Que entidades podem ser gestoras?	42
8.	O que é a entidade depositária de um fundo de pensões?	42
8.1.	Quais as funções da entidade depositaria?	42
8.2.	Que entidades podem ser depositárias?	43
9.	Quais são os direitos e obrigações de um participante.	44
9.1.	Quem é o participante de um plano de pensões?	44
9.2.	Quais os direitos básicos de um participante?	44
9.3.	O que são os direitos consolidados (ou adquiridos)?	46
9.4.	O que é um sistema de capitalização?	48
10.	Quais são os mecanismos de supervisão de um fundo de pensões?	49
10.1.	Porque é importante o controlo?	49
10.2.	O que é a comissão de controlo do plano de pensões?	49
10.3.	O que é a comissão de controlo do fundo de pensões?	50
10.4.	Qual a função das auditorias?	50
10.5.	Outras entidades.	50
10.6.	Qual é o organismo de controlo?	52
10.7	Quais os poderes de supervisão do Instituto de Seguros de Portugal?	53
11.	O que é o estatuto e regulamento de procedimentos do provedor dos participantes e beneficiários de adesões individuais aos fundos de pensões abertos.	54
11.1.	O que é o provedor?	54
11.2.	Quais as funções do provedor?	54
11.3.	Quais as suas características?	55

11.4.	Qual o estatuto do provedor?	55
11.5.	Quais os regulamentos de procedimentos?	59
12.	O que é a APFIPP?	65
12.1.	Estatutos da Associação	67
12.2.	Código Deontológico	87
12.3.	Classificação de fundos	101
12.3.1.	Definições	101
12.3.2.	Processo de classificação dos fundos PPR e Fundos de Pensões Abertos	106
12.3.3.	Categorias - APFIPP	109
12.4.	Cálculo da Performance	116
12.4.1.	Rendibilidades	116
12.4.2.	Volatilidade	117
12.4.3.	Classes de Risco	118
12.4.4.	Índice de Fundos de Investimento Imobiliário da APFIPP	118

1. COMO SURGIRAM OS PLANOS DE PENSÕES?

1.1.COMO SE INSTITUIRAM?

Uma das acepções mais comum do termo “plano” é a descrição pormenorizada de um projecto (um plano de viabilidade, um plano de carreira, um plano económico, etc). Por outro lado, “pensão” é a quantidade anual atribuída a uma pessoa por direito (direito à reforma previsto nas prestações da segurança social).

Neste sentido, um plano de pensões é o conjunto de normas que definem os direitos e obrigações de quem intervém nele, e que tem por objecto garantir aos seus participantes e beneficiários determinadas prestações.

Da definição anterior podemos deduzir que:

- Um plano de pensões é, basicamente, um conjunto de normas.
- Estas normas servem para concretizar os direitos e obrigações das pessoas e órgãos que intervêm no plano de pensões.
- A finalidade de um plano de pensões é garantir aos seus participantes e aos beneficiários designados por estes, determinadas prestações.

Os planos de pensões surgem, como um modelo do sistema de previsão voluntária, como complemento ao sistema básico público. Neste modelo, os cidadãos podem, de acordo com o seu esforço de poupança, compensar a perda de recursos no momento que passam da situação de activo à de passivo, ou seja, os cidadãos podem complementar a pensão pública a que têm direito.

Em Portugal, os primeiros fundos de pensões surgiram em 1987, (através do Decreto-Lei nº 323/85, de 6 de Agosto), após a criação de um enquadramento legal favorável (Decreto-Lei nº 396/86, de 25 de Novembro) e com a implementação de um regime fiscal fortemente incentivador. Considerava-se que a criação de fundos de pensões constituía, nos países de organização social mais avançada, uma das formas de segurança privada que melhor responde às necessidades de protecção dos cidadãos.

O Estado foi sem dúvida o grande protagonista do desenvolvimento dos planos e fundos de pensões. A sua decisão de legislar sobre este assunto, deve-se à necessidade de regular os sistemas públicos de previsão que

complementam os básicos. Criou-se assim, um produto financeiro que reforça a oferta de recursos de capitais a médio e longo prazo. Sendo que em Portugal, o exercício da actividade de gestão de fundos de pensões está sujeito à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal, que emite as normas regulamentares necessárias ao regular funcionamento do sector dos fundos de pensões e procede à fiscalização do seu cumprimento.

1.2. PORQUE O SEU CRESCIMENTO FICOU AQUÉM DO ESPERADO?

Em alguns países, os fundos de pensões estão entre as entidades mais importantes que operaram no mercado financeiro. Nos EUA, onde a American Express Company constituiu o primeiro fundo de pensões privado em 1875, os fundos de pensões são o primeiro investidor institucional.

Noutros países da Europa, onde os sistemas de prevenção voluntária alcançaram maior desenvolvimento, o volume dos fundos de pensões supera 87% do PIB. Todavia, existem países onde a relevância dos fundos de pensões não é significativa devido, por um lado aos sistemas de segurança social e por outro lado, devido aos regimes fiscais, que não reconhecem, em muitos casos, os esforços das empresas para proporcionar benefícios de reforma aos seus trabalhadores. Em Portugal, representam 7% do PIB (dados de 2008). Em 2009, houve um crescimento de cerca de 8% do património gerido (+1,5 milhões de euros face a 2008, atingindo 21,9 milhões de euros).

Pode-se também assinalar, que outro entrave ao difundir o produto, é a mentalidade dos cidadãos, quanto às poupanças a longo prazo, a não ser que traga grandes vantagens fiscais.

1.3. PORQUE DEVERIA HAVER UM MAIOR DESENVOLVIMENTO?

Apesar de tudo, muitos especialistas esperam, que a médio prazo os planos e fundos de pensões sejam convertidos num êxito. A maioria das opiniões coincide na necessidade de conseguir um maior nível de poupança a longo prazo.

Para o cidadão, é cada vez mais evidente a necessidade de complementar com planos de pensões a sua reforma, com o objectivo de aproximar o valor da reforma com as auferidas durante a vida profissional. Dai serem importantes, as expectativas de crescimento destes produtos.

2. QUAL A IMPORTANCIA DE SUBSCREVER UM PLANO DE PENSÕES?

2.1.SERÁ SUFICIENTE A PENSÃO DA SEGURANÇA SOCIAL?

Cada vez são mais obvias as razões porque se deve subscrever um plano de pensões, pelo afastamento progressivo que se vai produzindo entre a pensão pública e o salário que se obtém durante a vida laboral activa.

A estrutura de um plano de pensões contempla, no geral, o grau de cobertura que o cidadão pode ter com outros sistemas de previsão. A sua vocação é, por isso, a de complementar as prestações existentes e melhorar a sua acção protectora. Por isso, é importante distinguir a existência de planos de pensões cujas contribuições são determinadas tendo em conta as coberturas da segurança social, muito especialmente os planos de pensões promovidos pela empresa a favor dos seus trabalhadores, e os outros planos cujo o nível de prestação são pedidas pelo próprio cidadão, em função das suas necessidades futuras e da capacidade de poupança para o seu financiamento.

2.2.REFORMA E SEGURANÇA SOCIAL. O SISTEMA DOS TRÊS PILARES

O Sistema de Previdência em Portugal assenta no modelo dos três pilares, que associa o financiamento das prestações sociais a três figuras na sociedade: Estado (1º pilar), Empresas (2º pilar) e Particulares (3º pilar).

As fontes de rendimentos na reforma dos cidadãos podem ser analisadas, de uma forma simples, no contexto do designado “sistema dos 3 Pilares”.

- 1º Pilar: é constituído pelos rendimentos providenciados pelo Estado, ao abrigo de princípios de solidariedade e de redistribuição. Sistema universal e obrigatório, em regime de repartição e financiado pelos descontos dos

contribuintes (taxa social única), transferências do Orçamento de Estado e IVA.

- 2º Pilar: sistema facultativo, geralmente em regime de capitalização e principalmente financiado pelas empresas, corresponde ao rendimento proporcionado pelos planos de pensões promovidos pelas empresas ou outras entidades colectivas.

- 3º Pilar: sistema facultativo, em regime de capitalização e exclusivamente financiado pelos particulares. É normalmente associado aos rendimentos com origem nas poupanças individuais que foram realizadas ao longo da vida, incluindo os planos poupança reforma.

Há ainda aqueles que referem existir, um quarto pilar para abranger os rendimentos dos pensionistas quando estes se mantêm, após a reforma, no mercado do trabalho.

Exemplos:

- 1º Pilar: Fundos de Pensões correspondentes a 1º pilar público assentam num sistema designado de repartição, no qual as contribuições dos trabalhadores activos não concorrem directamente para a sua reforma, mas sim para o pagamento das pensões dos actuais reformados, na expectativa de que a próxima geração de trabalhadores esteja disposta a fazer o mesmo por eles. Ou seja, não existe uma relação directa entre o que o trabalhador contribui para o sistema e o que ele vai receber. A Segurança Social portuguesa funciona neste regime. Para um sistema deste tipo ser sustentável a prazo sem grandes tensões, seria necessário existir uma relação estável entre o número de reformados que recebem pensões e o número de trabalhadores que as financiam.

RISCO: o 1º pilar público está exposto aos riscos ligados à evolução do mercado de trabalho, incluindo a evolução demográfica.

- 2º Pilar: funciona em regime de capitalização, com as contribuições das empresas e dos trabalhadores a serem canalizados para um fundo de pensões. As pensões serão, mais tarde, pagas a partir das contribuições realizadas e dos rendimentos gerados pelo fundo.

RISCO: o 2º pilar em capitalização está mais exposto ao risco do mercado de capitais.

REGRA DE UMA PRUDENTE GESTÃO DE RISCO seria uma diversificação adequada do financiamento dos sistemas nacionais de protecção social pelos dois tipos de regime (i.e. reforma do sistema polaco, embora não aconteça na maioria dos países da UE).

No financiamento de pensões de reforma pode utilizar-se um de dois métodos:

► **“Repartição”** (pay-as-you-go) que se traduz em distribuir pelos reformados uma parte da riqueza produzida nesse ano e cobrada sob a forma de contribuições para a segurança social e;

► **“Capitalização”** (funded) que se traduz em ir acumulando poupança ao longo da vida activa dos trabalhadores para lhes pagar as pensões quando estes se reformam.

Nos países industrializados, em virtude do devir de condições económicas e demográficas adversas ao método da repartição, foi progressivamente abandonado o recurso ao financiamento exclusivo das reformas por aquele método. Em todo o caso, a repartição continua a ser o método utilizado pelos sistemas públicos, alcançando-se por seu intermédio um elevado grau de solidariedade inter e entre-geracional.

Paralelamente, os estados incentivam ainda a acumulação de poupança para a reforma através da capitalização. Desta forma procura-se igualmente potenciar o crescimento das economias através do aumento do *stock* de capital afecto ao investimento produtivo.

A acumulação de poupança para a reforma faz-se por via de veículos especialmente concebidos para essa finalidade, como é o caso dos fundos de pensões.

2.3. EXISTEM VANTAGENS FISCAIS NA POUPANÇA A LONGO PRAZO?

As contribuições para os planos de pensões (da empresa e/ou do colaborador) podem ser aceites como custo do exercício e beneficiar de isenção de

tributação de IRS na data da sua realização. A tributação da pensão à data da reforma beneficia igualmente de alguma isenção. Estas contribuições são também uma forma de remuneração indirecta, não constituindo base de incidência para a Segurança Social. No entanto, os benefícios fiscais variam consoante o plano de pensões constitua direitos adquiridos e individualizados ou meras expectativas. No desenho e implementação de um plano de pensões e para que este se enquadre na legislação optimizando os benefícios fiscais, o empresário deverá procurar aconselhamento junto de especialistas nestas matérias.

2.4. SERÃO SEGUROS OS PLANOS DE PENSÕES?

A segurança dos planos de pensões é muito superior à da maioria dos outros produtos financeiros.

2.5. COM QUE IDADE SE DEVERÁ SUBSCREVER UM PLANO DE PENSÕES?

Não existe uma idade ideal para iniciar as contribuições para um plano de poupança para a reforma, depende das circunstâncias pessoais de cada um. No entanto, os sistemas de previsão devem subscrever-se desde o início da vida laboral, ainda que, durante a juventude a necessidade de previsão para a reforma ou outras contingências pareça muito distante. Segundo as estatísticas, a maioria do trabalhador/participante de planos de pensões tem idades compreendidas entre os 35 e 55 anos. Isto é lógico, se se tiver em conta que nesta faixa etária os rendimentos estão mais consolidados. Além de que, os cidadãos nestas idades contemplam muito mais a necessidade de previsão para si e também para os seus dependentes. Todavia, à medida que se vai difundido este modelo, são cada vez mais os jovens que procuram planos de pensões, ainda que seja, com pequenas contribuições, de acordo com o seu nível de rendimentos.

3. CARACTERISTICAS DOS PLANOS DE PENSÕES

3.1.PLANOS DE PENSÕES E FUNDOS DE PENSÕES

Plano de pensões e um fundo de pensões são dois instrumentos diferentes, ainda que, um não possa existir sem o outro.

► **Planos de pensões** são fórmulas de poupança a longo prazo desenhadas para canalizar a poupança destinada a complementar a reforma. São um conjunto de regras que definem as condições em que se constitui o direito ao recebimento de uma pensão a título de pré-reforma, reforma por velhice, reforma por invalidez ou ainda em caso de sobrevivência. No fundo, um plano de pensões, é um modelo de previsão, no qual se estabelece: quem o promove; para quem o promove; como o financia; que garantias; quem o gere e controla.

► **Fundos de pensões** são patrimónios autónomos destinados ao financiamento dos planos de pensões. Neste sentido, os fundos de pensões constituem um conjunto de activos cujo o objectivo é proporcionar o pagamento futuro dos benefícios previstos no respectivo plano. A sua gestão, custódia e controlo é realizado por uma entidade gestora, uma depositária e uma comissão de controlo do fundo, formada pelos participantes e promotores dos planos de pensões integrados no fundo.

No fundo, o objectivo principal de qualquer plano de pensões é satisfazer as necessidades económicas derivadas da reforma ou de outras contingências de quem participa nele. Deste modo, são várias as pessoas que intervêm num plano de pensões, tanto de forma individual, como de forma colectiva. Assim, são elementos pessoais de um plano de pensões:

- O promotor: a empresa ou entidade que põe em marcha o plano;
- Os participantes: pessoas físicas em cujas circunstâncias se definem o plano;
- Os beneficiários: pessoas físicas com direito a receber as prestações descritas no plano, tenham sido participantes ou não.

Os órgãos que intervêm são:

- Comissão de controlo: é formada por representantes do promotor, dos participantes e dos beneficiários;
- Entidade Gestora: está encarregue de administrar e rentabilizar o património remanescente do fundo de pensões;

- Entidades Depositárias: a quem corresponde a custódia e depósitos dos valores mobiliários e activos financeiros integrados no fundo de pensões.

3.2.PARA QUE SERVEM OS PLANOS DE PENSÕES?

Os planos de pensões:

- São considerados um complemento ao sistema público de previsão social.
- Promovem-se a favor dos participantes-beneficiários, que terão direito a receber os capitais ou pensões temporais ou vitalícias por motivos tais como: reforma (ou sobrevivência), viuvez, orfandade, invalidez laboral (permanente, total ou absoluta), ou outros motivos que se podem estabelecer.
- Servem para, que o participante construa, a pouco e pouco, e ao longo da sua vida laboral activa, uma forma de complementar a pensão da segurança social.

3.3.COMO SE REALIZAM AS CONTRIBUIÇÕES?

Os planos de pensões podem ser classificados de distintas formas. Uma fundamental, é o modo como se estabelece o cálculo das contribuições do participante, que podem ser: definidas ou variáveis.

Podem ser classificados segundo o tipo de garantias estabelecidas:

□ **Planos de Benefício Definido** – em que os benefícios se encontram previamente definidos (i.e. uma percentagem do salário à data da reforma) e as contribuições são calculadas por forma a assegurar o montante de capital necessário a que esse benefício possa ser pago no valor e datas estabelecidas.

O custo de financiamento de um plano de pensões de benefício definido deverá ser estimado através da elaboração de estudos técnicos actuariais.

Quando no plano de pensões os benefícios se encontram previamente definidos e as contribuições são calculadas por forma a garantir o pagamento daqueles benefícios. Os planos de benefício definido distinguem-se fundamentalmente pelo nível de risco associado:

- Planos Integrados com a Segurança Social - São planos em que o valor do complemento de reforma está dependente do valor das pensões da Segurança Social. Assim, o custo é calculado através de estimativas do benefício total à data da reforma (o benefício a pagar pela Segurança Social e o que fica a cargo da empresa).

- Planos não integrados com a Segurança Social - Neste tipo de plano fixa-se o benefício em função de uma percentagem ou proporção do salário à data da reforma ou qualquer outro indicador, mas sempre independente da Segurança Social.

- Planos semi-integrados com a Segurança Social - São planos onde se define um benefício independente da Segurança Social (como acontece nos planos não integrados). No entanto, ao contrário destes, definem-se dois limites para a pensão máxima, sendo aplicado o menor, i.e., o plano estabelece um benefício resultante de x% do salário final por ano de serviço e determina um máximo percentual e paga a diferença entre este máximo percentual e o montante estabelecido pela Segurança Social.

- **Planos de Contribuição Definida** – em que as contribuições são previamente definidas (i.e. uma percentagem sobre o salário mensal de cada trabalhador) e os benefícios serão os que resultarem do montante das contribuições entregues e da respectiva capitalização.

- **Planos Mistos** – em que se conjugam as características dos planos de benefício definido e de contribuição definida.

Os planos de pensões podem ainda ser classificados com base na forma de financiamento:

- **Planos Contributivos** – quando estão previstas contribuições dos participantes. Os planos de pensões são financiados pelo colaborador conjuntamente com a empresa, resultando daqui a existência de direitos adquiridos.

Direitos Adquiridos: Considera-se existir direitos adquiridos, quando o acesso aos benefícios do plano se mantém após a quebra do vínculo laboral com a empresa. O colaborador tem o direito de transferir o valor da sua conta para

outro esquema compatível ou manter a sua conta, que continua a capitalizar, embora não havendo mais contribuições por parte da empresa

□ **Planos Não Contributivos** – quando o plano é financiado apenas através das contribuições efectuadas pelo associado do fundo. O financiamento é exclusivamente da responsabilidade da empresa. Sendo assim, não existem, normalmente, direitos adquiridos em caso de saída antecipada da empresa. Sem Direitos Adquiridos: Quando o acesso aos benefícios do plano é anulado após a quebra do vínculo laboral com a empresa. O montante acumulado é redistribuído pelos restantes participantes do plano ou transferido para uma conta reserva do fundo.

Em resumo:

Critério	Classificação	Descrição	Incidência do risco do plano
Garantias	Benefício definido	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benefícios previamente definidos. ▶ Contribuições calculadas para garantir aqueles benefícios. 	Associado
	Contribuição definida	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Benefícios resultantes das contribuições efectuadas e respectivo rendimento acumulado. ▶ Contribuições previamente definidas. 	Beneficiários
	Misto	▶ Características comuns aos planos de benefício definido e aos planos de contribuição definida.	Repartido por Associados e Beneficiários
Financiamento	Contributivos	▶ Financiamento pelo Associado e, através de contribuições com carácter obrigatório, pelos participantes.	
	Não-contributivos	▶ Financiamento pelo Associado.	

Os planos

Os planos que apresentam menos problemas são os de contribuição definida, pois só se fixa a quantidade de contribuições feitas pelo participante. Este sistema é o utilizado para a modalidade dos planos de pensões individuais. Neste plano, é fixado uma contribuição concreta que cada participante (acordada com o gestor do plano) deverá realizar livremente, em função das suas possibilidades económicas, as suas necessidades de poupança para a reforma e a sua necessidade de poupança.

Os planos de benefício definido, pelo contrário, definem-se pelo objectivo, que o participante receba um dia, umas prestações fixas e determinadas, que ficam estabelecidas desde o início. As contribuições, são variáveis e estabelecem-se em função do procedimento financeiro actuarial adoptado para alcançar as prestações previstas e da evolução da rentabilidade do fundo em que o plano está incluído.

Por último, destaca-se o facto de que, enquanto os planos de benefício definido (ou variável) são promovidos basicamente por colectivos (empresas, sindicatos, associações, etc), que desejam fixar os ganhos futuros que os seus membros receberão, nos planos individuais (aqueles promovidos por bancos, caixas de poupança ou companhia de seguros para todos os tipos de investidores) adaptam-se sempre ao modelo de contribuição definida.

Comparação entre planos de benefício definido e planos de contribuição definida:

	Vantagens	Desvantagens
--	------------------	---------------------

<p>Planos de benefício definido</p>	<p>O montante da pensão está directamente relacionado com o salário e nível de vida do colaborador.</p> <p>Fácil actualização dos benefícios de forma retroactiva.</p> <p>Melhor percepção, por parte dos colaboradores, sobre o benefício que irá receber no futuro.</p> <p>Fácil integração com a Segurança Social.</p> <p>Vantagens fiscais para a empresa e para o colaborador.</p>	<p>O custo do plano de pensões apenas será conhecido ano a ano.</p> <p>Necessidade de avaliações actuariais periódicas.</p>
<p>Planos de contribuição definido</p>	<p>O custo do plano é conhecido, estável e relativamente baixo.</p> <p>O plano é de fácil comunicação pela sua simplicidade e facilidade de compreensão.</p> <p>Não são necessárias avaliações actuariais.</p> <p>Não existem responsabilidades por financiar.</p> <p>Melhor percepção do valor patrimonial do plano, por parte dos colaboradores.</p> <p>Vantagens fiscais para a empresa e para o colaborador</p>	<p>O montante da pensão de reforma é desconhecido até ao momento em que o colaborador se reforma.</p> <p>O colaborador assume o risco de investimento.</p>

3.4.PLANOS INDIVIDUAIS, ASSOCIADOS OU DE EMPREGO

Os planos de pensões também se podem classificar, de acordo com a vinculação existente entre os sujeitos que participam no mesmo. Segundo esta classificação, os planos podem ser: individuais, associados ou de emprego.

□ **Planos individuais** – são os que os cidadãos contratam voluntariamente com as entidades financeiras. Nos planos individuais o promotor, é uma entidade de carácter financeiro, entidades de crédito ou companhias seguradoras, que decidem promover um plano, para ser subscrito por indivíduos sem qualquer relação entre eles. As prestações neste sistema, são estabelecidas segundo o sistema de planos de contribuição definida.

□ **Planos associados** – são destinados a grupos colectivos não empresariais. Estes planos são normalmente promovidos por, associações, sindicatos, grémios ou colectivos diversos, sempre delimitados por características comuns, e cuja razão de ser não foi o propósito de criar um plano de pensões. Os subscritores do plano são membros da associação ou colectivo definido como promotor. Neste sistema, poderão ser utilizados qualquer dos três tipos de planos: planos de benefício definido; planos de contribuição definida ou planos mistos.

□ **Planos de emprego** – são destinados à cobertura de contingências dos empregados de uma entidade ou empresa. Idênticos aos planos associados, os planos de emprego são promovidos por qualquer entidade, empresa ou grupo de empresas. Neste caso, os participantes são empregados do promotor. Igual ao anterior, poderá ser utilizado qualquer um dos três tipos de planos.

SISTEMA DO PLANO	DE EMPREGO	ASSOCIADOS	INDIVIDUAIS
PROMOTOR	Empresário, Comité de empresa	Associação, sindicato, grémio	Entidade financeira

PARTICIPANTES	Empregados	Associados	Participantes
ORIGENS DAS CONTRIBUIÇÕES	Promotor e Participantes	Participantes	Participantes
MODALIDADE	Planos de benefício definido, Planos de contribuição definida e planos mistos	Planos de benefício definido, Planos de contribuição definida e planos mistos	Planos de contribuição definida

3.5. PRINCIPIOS DOS PLANOS DE PENSÕES DOS SISTEMAS ASSOCIADOS E INDIVIDUAIS

Os planos de pensões deverão cumprir cada um dos seguintes princípios:

► Não-discriminação – Deve ser garantido o acesso como participante de um plano a qualquer pessoa física que reúna as condições de vinculação com o promotor ou capacidade de contratação exigidas pelo contrato.

Mas vejamos como entendemos o carácter não-discriminatório de um plano, desde o enfoque da vinculação do participante com o promotor. O regulamento dos planos e fundos de pensões, ao relatar os requisitos do princípio de não-discriminação, pretende, de modo prioritário, regular o direito de adesão dos participantes dos planos do sistema de emprego. Os planos de pensões do sistema associado terão a qualidade de não-discriminatório quando todos os associados da entidade ou colectivo promotor possam aceder ao plano em igualdade de condições. No sistema individual, um plano não será discriminatório quando qualquer pessoa que manifeste vontade de adesão e tenha capacidade de obrigar-se, possa fazê-lo nos termos contratuais estipulados para qualquer um dos membros aderentes.

Um plano de pensões é um contrato de previsão colectivo de carácter privado. O princípio de não-discriminação referido nos planos de sistema individual consiste em que qualquer pessoa que deseje, possa participar nele, na mesma igualdade de condições dos restantes participantes.

► Capitalização – Os planos de pensões são instrumentados mediante sistemas financeiros e actuariais de capitalização. Em consequência, as prestações são ajustadas estritamente ao cálculo derivado de tais sistemas. Em termos gerais, capitalizar é adicionar a um capital investido em determinadas condições os rendimentos obtidos ao fim de determinado período.

Deste modo, pode-se prever qual será o capital final conseguido por um investimento inicial por determinado tempo. O acerto dependerá em princípio de duas questões:

- A permanência dos fundos investidos;
- O comportamento futuro da taxa de juro aplicável ao investimento.

Se por exemplo, o investimento for realizado acordando uma taxa fixa, por um período de tempo concreto, poderá ser calculada antecipadamente com exactidão. Se, ao contrário, a taxa de juro está sujeita às flutuações do mercado, o montante dos fundos objecto de capitalização sofre variações inesperadas, e assim, só se poderá antecipar o montante final em termos de predição mais ou menos aproximada.

Mas o princípio da capitalização exige que, além do aspecto financeiro, se tenha em conta a vertente actuarial da capitalização. **Qual é a diferença entre capitalização financeira e capitalização actuarial?**

Por exemplo: Se um indivíduo depositar dinheiro numa conta corrente ou numa poupança, está a realizar uma operação de capitalização financeira, porque quando recupera os fundos depositados, obteve determinados rendimentos. E neste sentido, também são operações de capitalização financeira a subscrição de valores mobiliários, por exemplo, a aquisição de activos financeiros. Nesta classe de capitalização, o montante do capital final será sempre certo, e o seu montante dependerá basicamente do valor do investimento, do tempo de permanência e da taxa de juro.

Mas, suponhamos agora, que subscrevemos uma apólice de seguro de vida temporal, pelo que a entidade seguradora garante o pagamento do capital estipulado aos beneficiários se se falecer antes de uma determinada data. Este é um exemplo de capitalização actuarial, porque o valor e a disponibilidade do capital futuro não tem só em conta os factores estritamente financeiros, depende além disso, do falecimento antes ou depois da data de finalização do contrato.

No caso dos planos de pensões, além de garantir prestações estritas de reforma ou situação assimilável, oferecem a possibilidade de garantir prestações em caso de morte ou invalidez. A ocorrência destes acontecimentos é imprevisível. Por isso, as técnicas actuariais são indispensáveis nos planos de pensões, uma vez que são as únicas que permitem definir o alcance das prestações exigíveis.

Em suma, os sistemas financeiros e actuariais de capitalização usados num plano de pensões devem ter como finalidade primordial estabelecer uma equivalência entre as contribuições e as prestações.

A capitalização pode aplicar-se de modo individual ou colectivo. A capitalização individual consiste em obter o equilíbrio entre as contribuições e prestações no contexto da vida de um participante concreto. Cada participante precisa de um nível de contribuições directas, ou imputadas pelo promotor, para alcançar as prestações que aspira. Existe neste caso, uma relação entre as contribuições e as prestações. A capitalização colectiva apenas se aplica aos planos do sistema de emprego (como veremos a seguir).

► Irrevocabilidade das contribuições – Nos sistemas associado e individual, as contribuições procedem exclusivamente dos participantes. Estas contribuições são irrevogáveis. Não podendo reclamar-se a sua devolução, nem ser destinada a outra finalidade que não esteja previsto no plano de pensões.

► Atribuição de direitos – As contribuições aos planos de pensões determinam direitos económicos a favor dos participantes, que se definem nas prestações estipuladas.

São direitos consolidados ou adquiridos de um participante os direitos económicos derivados das suas contribuições e do regime financeiro-actuarial de capitalização aplicados no correspondente plano de pensões. A solidificação, em termos económicos, do alcance real dos direitos consolidados de um determinado participante depende, em primeiro lugar, da quantia das contribuições, e pode variar segundo seja o plano de benefício definido ou de contribuição definida.

► Integração obrigatória num fundo de pensões – As contribuições dos participantes ou dos promotores, e qualquer classe de bens adscritos a um plano, têm que integrar-se num plano de pensões. Sendo um fundo de pensões, o património sem personalidade jurídica própria, em que se integram e investem as contribuições económicas do plano, necessárias ao pagamento das prestações previstas.

3.6. PRINCIPIOS DOS PLANOS DE PENSÕES DO SISTEMA DE EMPREGO

Recapitulando, nos planos de pensões do sistema de emprego o promotor é uma entidade, corporação, sociedade ou empresa e os participantes são os seus empregados. As contribuições neste sistema são realizadas pelo promotor, mas também as poderão fazer os participantes. Sendo neste caso os princípios:

► Não-discriminação – Um plano de sistema de emprego não será discriminado quando a totalidade do pessoal empregado pelo promotor, com pelo menos dois anos de antiguidade, possa beneficiar do dito plano. Não obstante, o regulamento do plano poderá admitir o acesso ao empregado com uma antiguidade inferior a dois anos. Neste sentido, um empregado poderá exercer o seu direito a participar num plano promovido pela sua empresa se:

- Tem uma antiguidade mínima de dois anos na empresa.
- O regulamento admite o acesso ao plano com uma antiguidade inferior.

► Diferenciação de contribuições do promotor. Subplanos - Um plano de pensões não é discriminatório pelo facto de que as contribuições do promotor não sejam iguais para todos os participantes. Mas, estas diferenças devem reunir dois requisitos:

- Fundamentar-se em determinados critérios objectivos.
- Ser aceites pelo colectivo de empregados.

Os critérios para diferenciar as contribuições do promotor têm que se basear em alguma das seguintes circunstâncias:

- Idade do participante.
- Salário.
- Diferenças entre o salário e as bases de quotizações ao sistema público de pensões.
- Serviços passados.
- Complemento requerido sobre a prestação do sistema público de pensões até à cobertura que se deseja obter.
- Contribuições a cargo do participante.

A idade do participante. Parece lógico, por exemplo, que um trabalhador de uma empresa ao qual falta pouco tempo para se reformar, receba da sua empresa uma contribuição maior que outro que dispõe de mais tempo para acumular a sua pensão de reforma.

O salário do empregado. Por exemplo, desde a perspectiva empresarial, as contribuições a um plano de pensões podem considerar-se como salário diferido. É admissível que o promotor possa propor nas negociações de um convénio colectivo, por exemplo, a distribuição entre salário em mão e salário diferido que julgue mais equilibrado em cada caso. As pessoas que recebem salário baixos/médios preferem, em geral, receber mais salário em mão do que melhorar a sua pensão de reforma. Pelo contrario, os preceptores de salários altos, preocupados pela cobertura insuficiente das pensões oficiais, e com mais potencial de poupança que os anteriores.

A consideração anterior permite entender o critério: as diferenças entre o salário e as bases de quotizações ao sistema público de pensões. Uma vez, que as bases de quotização têm um “top” máximo, por cima do qual não se geram

possibilidades de receber contribuições oficiais mais elevadas. Quanto maior seja a diferença menos cobertura obterá o reformado em relação ao seus ganhos em activo. Nestas circunstâncias, um empresário pode optar por realizar contribuições superiores a determinados empregados, com objecto de suprir esta diferença.

O conceito “serviços passados”, é importante valorar de modo adequado que direitos tem cada empregado no regime de previsão a extinguir, para serem transferidos correctamente num novo plano de pensões. É normal que devido à sua antiguidade, haja determinado empregados que tenham direitos económicos diferentes, etc. Por isso os “direitos passados” podem ser distintos e gerar contribuições económicas do promotor também diferenciadas. O financiamento dos serviços passados, geralmente acumulam ao longo do tempo, de modo a que a empresa se compromete a realizar uma serie de contribuições ao novo plano para fazer frente aos direitos derivados do plano de previsão extinguido. A este projecto de financiamento dos direitos por serviços passados chama-se plano de reequilíbrio ou de viabilidade.

A possibilidade de diversificar as contribuições ao promotor podem dar lugar à formação de subplanos dentro de um mesmo plano de pensões. Cada subplano integra uma parte do quadro total às quais se aplicará as especificações peculiares dentro do correspondente plano de pensões. O interesse do empresário em realizar contribuições maiores aos grupos profissionais “chave” para o bom andamento da empresa, através de um subplano, têm a sua maior oposição nos comités da empresa que propugnam uma distribuição mais homogénea das contribuições. Segundo o ponto de vista sindical, os subplanos supõem um aspecto negativo na regulação legal dos planos de pensões, porque se podem converter num meio para gerar tendências corporativistas no conjunto de participantes.

► Sistema de capitalização - Os sistemas de pensões do sistema de emprego são os únicos que podem usar indistintamente sistemas de capitalização individual ou colectivo. O objectivo da capitalização nos planos de pensões é conseguir que, ao gerar uma obrigação de pagamento, o capital necessário será constituído. Se se trata de uma renda, referimo-nos, em termos actuariais, ao valor actual que, em conjunto com os seus rendimentos deve ser suficiente

para pagar todos os prazos da renda em questão, até à sua extinção. A capitalização individual, consiste em equilibrar as contribuições e prestações de um participante. O participante ou o promotor pagam pelo que desejam receber. A capitalização colectiva consiste, essencialmente, em distribuir o custo total das contribuições de um colectivo entre todos os integrantes do mesmo, atendendo a factores distintos do custo individual. Por exemplo, num plano de pensões sujeito a capitalização colectiva, os participantes com maiores retribuições podem contribuir mais que outros com salários menores. Na capitalização colectiva não existe equilíbrio individual entre contribuições e prestações, uma vez que este equilíbrio se obtém a nível do conjunto dos participantes.

► Irrevocabilidade das contribuições – As contribuições do promotor de um plano de pensões do sistema de emprego tem carácter irrevogável. O empresário promotor assume que os fundos que se canalizam como contribuições a favor dos seus empregados: circulam apenas em sentido de “ida” e nunca os poderá recuperar. Mas, um dos propósitos do promotor de um plano de pensões do sistema de emprego pode ser apenas o de fidelizar o quadro no seno da empresa. No entanto, qualquer participante tem o direito de mobilizar os seus direitos consolidados para outro plano de pensões, ou seja a outra empresa. Sendo este um dos riscos que o empresário assume quando promove um plano de pensões.

► Atribuição de direitos - As contribuições dos participantes aos planos de pensões, sejam directos ou imputados, determinam os seus direitos consolidados e, por conseguinte, as prestações. Neste sistema, há a destacar que os direitos consolidados podem ter origem em:

- As contribuições directas, ou seja, realizadas pelo participante.
- As contribuições imputadas, ou seja, realizadas pelo promotor.
- Ambas ao mesmo tempo.

► Integração obrigatória num fundo de pensões - Todo o plano de pensões deve integrar-se num fundo de pensões. Ao constituir um plano de sistema de emprego, apresentam-se duas alternativas:

- Promover um fundo próprio e exclusivo.
- Integrar o plano a um fundo externo.

Há vantagens e inconvenientes na eleição de cada uma destas alternativas. Uma vez que o promotor e os participantes raramente são especialistas em questões actuariais, parece aconselhável integrar o plano a um fundo externo, gerido por uma sociedade acreditada. No entanto, nada se opõe a constituir um fundo próprio, sempre que a empresa disponha de uma boa assessoria nestas matérias.

3.7.AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS.

Os planos de pensões individuais são os únicos que podem ser oferecidos no mercado e a única a que pode ter acesso qualquer tipo de investidor, a sua subscrição é análoga à adscrição a título individual de um plano de poupança a longo prazo. As suas principais características são:

- O participante tem direito a especificar a quantia, periodicidade e revalorização das suas contribuições ao plano. Pode em qualquer altura suspender as mesmas, sem depreciação dos seus direitos económicos.
- Pode também mobilizar, os seus direitos acumulados (poupança acumulada), em parte ou no seu todo, a um ou vários planos, praticamente sem custos.
- A prestação por reforma recebe-se, de uma vez ou mediante o pagamento de uma pensão (temporal ou vitalícia), ou uma combinação de ambas, segundo a preferência do participante-beneficiário.
- Em caso de morte do participante, os beneficiários designados pelo mesmo, receberão o capital ou direitos acumulados mediante as alternativas enunciadas anteriormente.
- Por último, a contingência de invalidez permite dispor dos direitos acumulados.

Este tipo de plano pode ser promovido por bancos, caixas de poupança, cooperativas de crédito, entidades seguradoras e quaisquer outras entidades de carácter financeiro.

No entanto, o sistema tem alguns pontos débeis, em que se destaca a falta de liquidez até à data da reforma legal do participante (o qual por outro lado poderá ser uma vantagem, pois obriga à poupança a longo prazo) e a inexistência de juro assegurado. Neste sentido, as entidades gestoras fazem um esforço notável para gerir os planos, a fim de obter os melhores resultados para o participante. A falta de liquidez tem sido em parte atenuada com a entrada em vigor dos pressupostos excepcionais em que se pode resgatar o dinheiro acumulado nos planos. Assim como em situações de pré-reforma para maiores de 52 anos. Mas, em geral os planos de pensões são ilíquidos e não se podem resgatar até que não aconteça uma das contingências cobertas: reforma, invalidez ou viuvez.

4. COMO SE CONSTITUI UM PLANO DE PENSÕES?

4.1. QUAIS OS PASSOS PREVIOS?

Para constituir um plano de pensões, terá que se seguir todos os passos previstos na lei, que são:

- O promotor interessado deverá elaborar, um projecto de plano de pensões de acordo com as especificações legalmente necessárias;
- Posteriormente, terá as regras de um actuário sobre se o sistema financeiro e actuarial em que pretende basear o plano e sobre o fundamento do projecto;
- Uma vez alcançado, constituirá uma comissão promotora de planos de pensões, com os potenciais participantes;
- A entidade gestora procede à apresentação o projecto de fundos de pensões em que pretende integrar o plano;
- O projecto será aceite como novo plano num fundo de pensões, se cumprir todos os requisitos exigidos na lei; e
- Finalmente, constitui-se uma comissão de controlo (supervisão), que tem como função supervisionar o funcionamento de plano.

CONSTITUIÇÃO DE UM PLANO DE PENSÕES:

4.2.BASES TECNICAS

Por bases técnicas do plano de pensões entende-se o conjunto de estudo actuariais e económicos que fundamentam a constituição, equilíbrio e estabilidade do plano. Compreende diversos aspectos, entre eles:

- A correcta definição e especificação dos riscos a cobrir, a população protegida e as entidades financiadoras;

- O estudo demográfico;
- A análise dos componentes económicos;
- A eleição do sistema financeiro actuarial;
- A eleição da base estatística - tabelas de mortalidade, de invalidez, etc- e interesse técnico;
- Delinear o equilíbrio actuarial;
- O estudo da estabilidade do plano e os ganhos das provisões-reservas constituídas;

A principal consequência da elaboração das bases técnicas é a proposta de uma “tarifa”, “quota” ou contribuição suficiente para a sobrevivência, estabilidade e solvência do plano.

4.3. QUE IMPORTANCIA TEM A EVOLUÇÃO DEMOGRAFICA

A evolução demográfica nas últimas décadas, tem-se verificado por uma menor natalidade e um aumento na esperança de vida, ou seja, no envelhecimento da população. A manter-se esta tendência, a população activa diminuirá, e como consequência, diminuirá o número das contribuições dos trabalhadores activos.

Uma vez decidido o esquema das prestações-contribuições, os responsáveis da construção do plano, elaboram um estudo demográfico, para isso elaboram um recenseamento populacional dos trabalhadores activos, assim como, um recenseamento da população passiva. A partir dai, trabalham em:

- Estudo dos parâmetros de comportamento da população, idade média, esperança de vida, idade modal, relação entre as idades dos cônjuges, etc.
- Projecção demográfica do colectivo, a partir de tabelas de mortalidade.

Quando na configuração do plano são incluídas prestações tais como, invalidez, os acidentes de trabalho, doença, etc, toma-se como modelo matemático de referência para o estudo do comportamento da população as tabelas de invalidez, acidentes de trabalho, etc. A partir desses dados analisa-se a população para se estabelecer a incidência futura do fenómeno estudado.

5. O QUE É E COMO SE INVESTE NUM FUNDO DE PENSÕES?

5.1. CONCEITO

Um fundo de pensões é o património em que se integram de modo exclusivo e obrigatório as contribuições económicas dos planos de pensões, que sirvam para o pagamento das prestações previstas. Todos os planos de pensões têm que canalizar no seu fundo de pensões as seguintes transacções:

- A recepção das contribuições.
- O investimento das mesmas.
- O pagamento das prestações.

Deste modo, os fundos de pensões são patrimónios autónomos destinados exclusivamente ao financiamento de planos de pensões. Assim, os fundos de pensões constituem um conjunto de activos cujo único objectivo é proporcionar o pagamento futuro dos benefícios previstos no respectivo plano. Os fundos de pensões gozam assim de autonomia patrimonial, no duplo sentido que as pensões previstas no plano de pensões são exclusivamente asseguradas por intermédio dos activos do fundo e esses activos respondem única e exclusivamente pela realização do plano de pensões, não respondendo aqueles activos por quaisquer outras obrigações, designadamente, das empresas que os promovem, dos trabalhadores abrangidos ou das entidades que os gerem. Os activos que constituem o património dos fundos de pensões são geridos tendo em vista a capitalização dos rendimentos produzidos.

5.2. QUAIS AS SUAS CARACTERISTICAS?

Como já referimos anteriormente, o fundo de pensões, é o património destinado ao cumprimento das obrigações estipuladas no plano de pensões. Uma outra definição mais ampla, será que, o fundo de pensões é um património sem personalidade jurídica própria, pertencente a uma pluralidade de investidores, denominados participantes, cujo o direito de propriedade se

justifica mediante certificados de participação, que estão articulados através dos correspondentes planos de pensões.

Os fundos de pensões regem-se pelas seguintes regras:

- A lei estabelece como fundo externo a entidade que promove o plano. A protecção e supervisão dos recursos e investimentos no fundo é um objectivo fundamental, uma vez que a sua integridade será a que permitirá que se consigam as prestações previstas.
- A constituição do fundo de pensões será feita através de escritura pública.
- Os fundos de pensões carecem de personalidade jurídica e são administrados e representados por uma entidade gestora, com uma entidade depositário sob a supervisão de uma comissão de controlo.

Os fundos não respondem pelas dividas das entidades promotora(s), gestora(s) e depositária(s).

5.3. TIPOS DE FUNDOS

Os fundos de pensões, segundo as suas características, podem ser:

► **Fechados** – Quando dizem respeito apenas a um associado ou, existindo mais do que um associado, quando se verifique um elo de natureza empresarial, associativo, profissional ou social entre eles, sendo necessário o consentimento destes para a adesão de novos associados ao fundo, por exemplo, um fundo de pensões de um grupo de empresas e;

► **Abertos** – Quando não se exige qualquer elo de ligação entre os diferentes aderentes ao fundo, estando a adesão apenas dependente da aceitação pela entidade gestora do fundo, por exemplo, um fundo de pensões em que é possível efectuarem-se adesões individuais. Os Planos Poupança Reforma/Educação e os Planos Poupança em Acções, quando constituídos sob a forma de fundos de pensões, assumem a forma de fundos de pensões abertos, nos quais apenas é permitida a adesão individual.

Os fundos de pensões fechados podem ser constituídos por iniciativa de uma empresa ou grupos de empresas, de associações, designadamente de âmbito sócio-profissional, ou por acordo entre associações patronais e sindicais.

Os fundos de pensões abertos podem ser constituídos por iniciativa de qualquer entidade autorizada a gerir fundos de pensões, sendo o seu valor líquido global dividido em unidades participação, inteiras ou fraccionadas, que podem ser representadas por certificados.

5.4. COMO SE CONSTITUI UM FUNDO?

Compete ao Instituto de Seguros de Portugal a autorização para a constituição de fundos de pensões.

No caso dos **fundos de pensões fechados**, a autorização é concedida a requerimento da entidade gestora, acompanhado do projecto de contrato constitutivo e do plano técnico-actuarial, no caso de planos de benefício definido ou mistos.

No caso dos **fundos de pensões abertos**, a autorização é concedida a requerimento da entidade gestora acompanhado do projecto de regulamento de gestão.

Se o Instituto de Seguros de Portugal não se pronunciar num prazo de 90 dias a contar a partir do recebimento dos requerimentos a que se referem os números anteriores ou das respectivas alterações ou documentos complementares, considera-se autorizada a constituição do fundo de pensões nos termos requeridos. Em caso de indeferimento, cabe recurso para o Ministro das Finanças.

A escritura de constituição, deverá estar de acordo com os termos da autorização administrativa, e deverá conter os seguintes elementos:

- Denominação, capital social e de sede da entidade gestora ou entidades gestoras;
- Nome e sede dos depositários;

- Identificação dos associados e regras da administração do fundo;
- Denominação do fundo, que deverá ser acompanhada da denominação textual “fundo de pensões”;
- O objecto do fundo, conforme normativa vigente;
- Normas de funcionamento, onde especifique, o seus objectivos, o seu âmbito de actuação, a política de investimento, os sistemas actuariais a ser utilizados, procedimentos de funcionamento da comissão de controlo (eleição, renovação e duração do mandato), requisitos para a modificação as normas ou regras do fundo, para a substituição da entidade gestora e depositária e, por ultimo, as normas de dissolução e liquidação.

5.5.COMO SE ESTRUTURAM OS RISCOS QUE COBREM UM PLANO DE PENSÕES?

As entidades gestoras de fundos de pensões devem possuir uma estrutura organizacional adequada à dimensão e complexidade do seu negócio, bem como às características dos planos e fundos de pensões geridos.

Ao formar um plano de pensões, deve-se definir a cobertura dos riscos que se pretende garantir ao participante, à população protegida e o mecanismo de financiamento.

Tradicionalmente, os riscos que cobrem um produto de poupança, previsão ou de seguro catalogam-se em dois grupos: os que originam benefícios económicos e os que dão lugar a benefícios sociais. No entanto, para efeitos de planos de pensões são os primeiros que originam benefícios económicos, os que nos interessam fundamentalmente, uma vez que são precisamente os benefícios económicos o conteúdo das pensões. Num sentido mais amplo, esta denominação admite tanto os pagamentos periódicos, geralmente conhecidos por pensões, como a entrega de capital única, aquando o participante atinja a idade de reforma.

Esta definição dos riscos que cobrem um plano de pensões, é fundamental ao definir-se a política de investimento que mantém o fundo de pensões.

Os fundos de pensões podem celebrar com empresas de seguros ou resseguradoras contratos para a garantia da cobertura dos riscos de morte e

invalidez permanente, eventualmente previstos no plano de pensões, bem como contratos de seguro de rendas vitalícias.

As entidades gestoras de fundos de pensões devem implementar e manter políticas e procedimentos que lhe permitam identificar, avaliar e gerir continuamente todos os riscos internos e externos que sejam significativos.

As políticas e os procedimentos devem ter em consideração todos os tipos de riscos significativos da actividade da entidade gestora, nomeadamente os riscos operacionais e financeiros, nos termos a definir por norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal.

5.6. COM QUE CRITERIOS DEVEM INVESTIR?

Os fundos de pensões deverão realizar os seus investimentos conjugando os critérios de segurança: liquidez, rentabilidade, diversificação e congruência de prazos, de forma a poderem cumprir com os compromissos assumidos pelos planos de pensões.

Uma vez que os fundos canalizam basicamente poupança a muito longo prazo, a regulação do seu investimento, tem como objectivo prioritário a segurança e a salvaguarda dos mesmos.

Em geral, os principais critérios de investimento que os fundos devem cumprir são:

- Segurança dos activos seleccionados para a carteira;
- Rentabilidade, que assegure alcançar o volume de recursos que seja suficiente para a cobertura das pensões, de acordo com o plano de pensões;
- Diversificação, que impeça elevadas concentrações de risco financeiro na carteira de valores;
- Congruência de prazos, que permita ter liquidez na altura do pagamento das pensões previstas, sem que o fundo necessite de solicitar créditos.

As entidades gestoras devem garantir que os fundos de pensões dispõem em cada momento dos meios líquidos necessários para efectuar o pagamento pontual das pensões e capitais de remissão aos beneficiários ou o pagamento de prémios de seguros destinados à satisfação das garantias previstas no plano de pensões estabelecido.

5.7.COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS

A natureza dos activos que constituem o património dos fundos de pensões, os respectivos limites percentuais, bem como os princípios gerais da congruência desses activos, são fixados por norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal.

Na composição do património dos fundos de pensões, as entidades gestoras devem ter em conta o tipo de responsabilidades que aqueles se encontram a financiar de modo a garantir a segurança, o rendimento, a qualidade e a liquidez dos respectivos investimentos, assegurando uma diversificação e dispersão prudente dessas aplicações, sempre no melhor interesse dos participantes e beneficiários.

Assim, os activos dos fundos de pensões devem ser:

- Investidos predominantemente em mercados regulamentados;
- Geridos através de técnicas e instrumentos adequados, admitindo-se a utilização de instrumentos financeiros derivados, na medida em que contribuam para a redução dos riscos de investimento ou facilitem a gestão eficiente da carteira;
- Suficientemente diversificada de modo a evitar a acumulação de riscos, bem como a concentração excessiva em qualquer tipo activo, emitente ou grupo de empresas, incluindo a concentração no que se refere ao investimento no associado ou na entidade gestora.

5.8. POLITICA DE INVESTIMENTO

A entidade gestora formula por escrito, de acordo com o disposto na norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal, a politica de investimento de cada fundo de pensões, especificando os princípios aplicáveis em matéria de definição, implementação e controlo.

A política de investimento deve ser revista, pelo menos, trienalmente, sem prejuízo da necessária revisão sempre que ocorram eventuais alterações significativas nos mercados financeiros que afectem a politica de investimento.

A política de investimento deve identificar os métodos de avaliação do risco de investimento, as técnicas aplicáveis à gestão do risco e a estratégia seguida em matéria de afectação de activos, atendendo à natureza e duração das responsabilidades relativas a pensões.

A entidade gestora deve assegurar que os activos que integram o património de cada fundo de pensões são adequados às responsabilidades decorrentes do plano de pensões, devendo por isso, ter em conta:

- A natureza dos benefícios previstos;
- O horizonte temporal das responsabilidades;
- Politica de investimento estabelecido e os riscos inerentes;
- Nível de financiamento das responsabilidades.

6. FISCALIDADE DOS PLANOS E FUNDOS DE PENSÕES

6.1.PRINCIPIOS GERAIS

Os planos e fundos de pensões são instrumentos de poupança destinados a cobrir contingências como a invalidez, a reforma ou a morte, pelo que tem um evidente fim social, por isso, devem desfrutar de tratamento fiscal privilegiado.

A presente informação abrange os fundos de pensões constituídos de acordo com a legislação nacional, bem como os fundos de pensões geridos pelas Instituições de Realização de Planos de Pensões Profissionais aos quais seja

aplicável a Directiva 2003/41/CE, de 3 de Junho, transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei N.º 12/2006, de 20 de Janeiro. Adicionalmente, a presente informação toma em consideração toda a informação relevante relativa à transposição da Directiva 2004/39/CE, de 21 de Abril, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, transposta pelo Decreto-Lei N.º 357-A/2007, de 31 de Outubro, que por sua vez prevê algumas alterações ao Decreto-Lei N.º 12/2006, de 20 de Janeiro.

6.2. TIPOLOGIA DE PLANOS DE PENSÕES

Os planos de pensões podem-se qualificar como:

Planos contributivos - quando existem contribuições dos participantes (trabalhadores).

Planos não contributivos - quando o plano é financiado exclusivamente pela empresa.

Planos de Direitos Adquiridos e Individualizados - existem **direitos adquiridos**, sempre que os participantes (trabalhadores) tenham direito aos benefícios consignados no plano de pensões, independentemente da manutenção ou da cessação do vínculo existente com o associado. Existem **direitos individualizados** sempre que seja possível, no momento da sua entrega, identificar o montante exacto da contribuição afecta a cada trabalhador.

Planos de Direitos Adquiridos e Individualizados com Isenção de IRS

Se o plano de pensões cumprir os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 15.º do EBF (Estatuto dos Benefício Gerais) as importâncias despendidas pela empresa estão isentas de IRS, na esfera do trabalhador, na parte que, em conjunto com os seguros de vida, de doença e de acidentes pessoais, não excedam anualmente 15% (ou, em determinadas situações 25%) das despesas com pessoal escrituradas a título de remunerações, ordenados ou salários, diferindo-se, neste caso, a tributação, na esfera do trabalhador, em sede de IRS, para o momento do efectivo recebimento do benefício.

Planos de Meras Expectativas - existem meras expectativas sempre que os benefícios concedidos pelo plano dependem da existência de vínculo laboral

com a empresa, à data da verificação das condições do recebimento dos mesmos.

6.3. QUAL O REGIME FISCAL ASSOCIADO AOS FUNDOS DE PENSÕES?

São dedutíveis à colecta do IRS, nos termos e condições previstos no artigo 78.º do respectivo Código, 20% dos valores aplicados no respectivo ano por sujeito passivo não casado, ou por cada um dos cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, em fundos de pensões, tendo como limite máximo:

- ▶ 400 EUR por sujeito passivo com idade inferior a 35 anos;
- ▶ 350 EUR por sujeito passivo com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos;
- ▶ 300 EUR por sujeito passivo com idade superior a 50 anos.

Considera-se para o devido efeito a idade do sujeito passivo à data de 1 de Janeiro do ano em que efectua a aplicação.

O benefício por dedução à colecta do IRS fica sem efeito, devendo as importâncias deduzidas, majoradas em 10% por cada ano, ou fracção, decorrido desde aquele em que foi exercido o direito à dedução, ser acrescidas à colecta do IRS do ano da verificação dos factos, se aos participantes for atribuído qualquer rendimento ou for concedido o reembolso dos certificados, salvo em caso de morte do subscritor ou quando tenham decorrido, pelo menos, cinco anos da respectiva entrega e ocorra qualquer uma das situações definidas na lei. Não são dedutíveis à colecta de IRS, nos termos do n.º 2, os valores aplicados pelos sujeitos passivos após a data da passagem à reforma. As importâncias pagas pelos fundos de pensões, mesmo nos casos de reembolso por morte do participante, ficam sujeitas a tributação nos seguintes termos:

- De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria H de IRS, incluindo as relativas a retenções na fonte, quando a sua percepção ocorra sob a forma de prestações regulares e periódicas;

□ De acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria E de IRS, incluindo as relativas a retenções na fonte, em caso de reembolso total ou parcial, devendo todavia observar-se o seguinte:

- A matéria colectável é constituída por dois quintos do rendimento;
- A tributação é autónoma, sendo efectuada à taxa de 20%;

□ De acordo com as regras estabelecidas nas alíneas anteriores, nos casos em que se verificarem, simultaneamente, as modalidades nelas referidas.

O benefício anterior fica sem efeito quando o reembolso dos certificados ocorrer fora de qualquer uma das situações definidas na lei, devendo o rendimento ser tributado autonomamente, à taxa de 20%, de acordo com as regras aplicáveis aos rendimentos da categoria E de IRS, incluindo as relativas a retenções na fonte, sem prejuízo da eventual aplicação das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 5.º do Código do IRS quando o montante das entregas pagas na primeira metade de vigência do plano representar pelo menos 35% da totalidade daquelas.

7. O QUE É A ENTIDADE GESTORA DE UM FUNDO DE PENSÕES?

7.1. QUAL A FUNÇÃO DA ENTIDADE GESTORA?

Sendo uma entidade gestora, a que assegura a gestão técnica, actuarial e financeira do fundo de pensões, tem como missão exclusiva a administração do património integrado no fundo de pensões. Os fundos de pensões podem ser geridos quer por sociedades constituídas exclusivamente para esse fim, designadas pelo Decreto-Lei nº12/2006, por sociedades gestoras, quer por empresas de seguros que explorem legalmente o ramo “vida” e possuam estabelecimento em Portugal.

As entidades gestoras realizam todos os seus actos em nome e por conta comum dos associados, participantes, contribuintes e beneficiários e, na qualidade de administradores dos fundos, podem negociar valores mobiliários ou imobiliários, fazer depósitos bancários na titularidade do fundo e exercer

todos os direitos ou praticar todos os actos que directa ou indirectamente estejam relacionados com o património do fundo.

Na qualidade de administradora e gestora do fundo e de sua legal representante, compete à entidade gestora a pratica de todos os actos e operações necessários à administração e gestão do fundo, tendo como principais funções:

- Proceder à avaliação das responsabilidades do fundo;
- Seleccionar e negociar os valores, mobiliários ou imobiliários, que devem constituir o fundo, de acordo com a política de investimento, ou seja, determinar e quantificar a conta da posição financeira, os direitos e as obrigações derivados de cada plano de pensões integrado no fundo;
- Emitir junto com a entidade depositaria, os certificados que pertencem ao fundo e o valor dos seus direitos consolidados;
- Controlar a entidade depositaria do fundo;
- Representar, independentemente de mandato, os associados, os participantes, contribuintes e beneficiários do fundo no exercício dos seus direitos decorrentes das respectivas participações;
- Proceder à cobrança das contribuições previstas e garantir, directa ou indirectamente, os pagamentos devidos aos beneficiários;
- Proceder, com o acordo do beneficiário, ao pagamento directo dos encargos devidos por aquele, através da dedução do montante respectivo à pensão em pagamento;
- Inscrever no registo predial, em nome do fundo os imóveis que o integrem;
- Manter em ordem a sua escrita e a dos fundos por ela geridos; e ainda
- No exercício das suas funções, a entidade gestora deve agir de modo independente e no exclusivo interesse dos associados, participantes e beneficiários; e
- Deve exercer as funções que lhe competem segundo critérios de elevada diligência e competência profissional, bem como actuar de forma célere e eficaz na colaboração com as demais estruturas de governação dos fundos de pensões e na prestação da informação exigida nos termos da lei.

7.2. QUE ENTIDADES PODEM SER GESTORAS?

As sociedades gestoras de fundos de pensões devem constituir-se sob a forma de sociedades anónimas, depois de autorização concedida pelo Instituto de Seguros de Portugal, e satisfazer os seguintes requisitos e condições:

- Ter a sede social, e a principal e efectiva da administração, em Portugal;
- Ter um capital social de, pelo menos, €1.000.000, realizado na data da constituição;
- O seu capital deve ser composto por acções nominativas;
- Devem adoptar na respectiva denominação a expressão “Sociedade Gestora de Fundos de Pensões”;
- Ter por objecto exclusivo a gestão de fundos de pensões.

8. O QUE É A ENTIDADE DEPOSITÁRIA DE UM FUNDO DE PENSÕES?

8.1. QUAIS AS FUNÇÕES DA ENTIDADE DEPOSITARIA?

A entidade depositária tem a responsabilidade da custódia e vigilância dos valores mobiliários e restantes activos financeiros que integram um fundo de pensões. Os títulos e os outros documentos representativos dos valores mobiliários que integram o fundo de pensões devem ser depositados numa ou varias instituições de crédito autorizadas à recepção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis ou em empresas de investimento autorizadas à custódia de instrumentos financeiros por conta de clientes, desde que estabelecidas na União europeia.

Esta entidade tem como principal limitação que só deverá efectuar as operações acordadas pela entidade gestora, e que se ajustem às disposições legais e regulamentares dos fundos de pensões.

Em resumo, as principais competências da entidade depositária são as seguintes:

- Vigilância da entidade gestora;
- Receber em depósitos ou inscrever em registo os títulos e documentos representativos dos valores que integram os fundos;
- Manter actualizada a relação cronológica de todas as operações realizadas e estabelecer, trimestralmente, um inventario discriminado dos valores que lhe estejam confiados;
- Realizar operações de compra e venda de título e exercer direitos de subscrição e de opção;
- Efectuar a cobrança dos rendimentos produzidos pelos valores dos fundos e colaborar com a entidade gestora na realização de operações sobre aqueles bens;
- Proceder aos pagamentos das pensões aos beneficiários, conforme as instruções da entidade gestor;
- A entidade depositária é responsável perante as entidades promotoras, os participantes e os beneficiários de todos os prejuízos que lhes cause pelo incumprimento das obrigações legais e regulamentares.

8.2. QUE ENTIDADES PODEM SER DEPOSITÁRIAS?

À semelhança do que acontece com a entidade gestora, encarregada de administrar o património do fundo, a lei adopta precauções muito restritas com a entidade depositaria, responsável pela custódia dos capitais pertencentes ao fundo:

- Só podem ser depositarias de fundos de pensões as instituições de crédito estabelecidas em território nacional (bancos, caixas de credito, etc.).
- Cada fundo de pensões terá apenas um depositário.
- Uma entidade pode actuar como depositária de vários fundos de pensões.
- Existe incompatibilidade total entre as funções de gestor e as de depositário de um fundo de pensões.

9. QUAIS SÃO OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE UM PARTICIPANTE?

9.1. QUEM É O PARTICIPANTE DE UM PLANO DE PENSÕES?

Às pessoas que se vinculam a um plano de pensões no seu início, chamam-se sujeitos constituintes (promotor e participante). A pessoa ou entidade (ou entidades) que promovem a criação do plano e realiza, no caso dos planos de emprego, total ou parcialmente as contribuições, é o promotor.

Mas a figura fundamental é o participante, a pessoa física que em seu interesse se criou o plano, ou seja, é uma pessoa singular em função de cujas circunstâncias pessoais e profissionais se definem os direitos consagrados nos planos de pensões. Os beneficiários são os que receberão as prestações do plano, ou seja, é a pessoa singular com direito a receber um benefício estabelecido no plano de pensões. O beneficiário nem sempre coincide com o participante.

O participante é o protagonista do plano de pensões, é o sujeito em cujo interesse o promotor decidiu a sua criação, independentemente de que realize ou não contribuições e de que seja ou não beneficiário do plano. Considera-se beneficiário do plano as pessoas físicas que tenham direito a receber os benefícios do plano. Geralmente é o mesmo do participante, excepto quando este morra, e nesse caso poderá ser qualquer membro familiar ou pessoa designada por ele.

9.2. QUAIS SÃO OS DIREITOS BASICOS DO PARTICIPANTE?

Os participantes de um fundo de pensões, as pessoas físicas que contribuem para o mesmo, têm uma serie de direitos essenciais que todos os planos e fundos devem respeitar.

► Os participantes têm direito à não discriminação, ou seja, a uma absoluta igualdade de tratamento, para que não hajam contribuintes de diferentes categorias e com maiores privilégios do que outros.

► Nos planos de sistema individual, qualquer pessoa física com capacidade jurídica poderá aderir em iguais termos contratuais. Nos planos de sistema associado, todos os associados da entidade deverão poder aceder em

condições iguais. Por ultimo, nos planos do sistema de emprego, deverão ficar aceites ou em condições de aceitação a totalidade dos empregos com dois ou mais anos de antiguidade.

► Os participantes têm direito absoluto ao controlo do plano e do fundo, através de uma comissão de controlo designada para esse efeito, e mercê à completa informação sobre a situação financeira do fundo, rendibilidade obtida.

► O plano deve especificar uma serie de aspectos que permitam conhecer claramente a todo o instante quais são os direitos e obrigações de todos os sujeitos que participem no mesmo, assim como ter prevista a possibilidade de transferência dos direitos adquiridos pelo participante para outro plano, se não estiver satisfeito com o inicialmente subscrito.

► No que diz respeito à capitalização das entregas efectuadas pelos participantes, estes tem direito a que o cálculo da equivalência entre as contribuições a realizar e as prestações futuras se faça aplicando um sistema financeiro actuarial que tire qualquer tipo de dúvida ou confusão. O sistema financeiro de capitalização deve ser auto-suficiente.

► Está prevista também, que se possam realizar mecanismos tais como a contratação de seguros, avales ou outras garantias com as entidades financeiras adequadas, com o objectivo de cobrir riscos ou prestações.

► Outros direitos previstos aos participantes são:

□ As contribuições do promotor do plano são irrevogáveis, não podem ser retiradas sob nenhuma circunstância;

□ Os participantes têm direito à atribuição de direitos consolidados, cujo saldo liquido é o resultado das somas entregues e direitos adquiridos, menos os gastos efectuados;

□ Todas as contribuições a que estejam obrigados tanto do promotor do plano como dos participantes têm que ser integrados no fundo.

Além dos aspectos já referidos, há outros que devem ser especificados nos planos de pensões, entre eles:

- Deve ficar esclarecido, com o objectivo de definir as condições de variações do plano, que requisitos devem reunir as pessoas que integram actualmente o plano ou no futuro.
- O plano deve definir estritamente as prestações e estabelecer claramente as normas que especifiquem que tipo de prestações se outorgam e qual é a forma de calcular o seu custo.
- O plano deve especificar os compromissos das contribuições contraídas pelos participantes, a idade e as circunstâncias em que se adquire o direito à prestação. Devem-se precisar as causas e circunstâncias em que os participantes podem modificar, suspender ou terminar as suas contribuições, obrigações ou direitos.
- Outras precisões que deverão ser efectuadas pelo plano em relação aos participantes são o sistema de financiamento eleito; o fundo de pensões ao qual está adscrito o plano; as normas de constituição e funcionamento da comissão de controlo; os requisitos necessários para a modificação do plano e as condições de finalização do mesmo.

9.3.O QUE SÃO OS DIREITOS CONSOLIDADOS (OU AQUIRIDOS)?

Os direitos consolidados de um participante são os direitos económicos derivados das contribuições, directas ou imputadas, e do regime financeiro-actuarial de capitalização que se aplique no correspondente plano de pensões. Considerando contribuições directas às realizadas pelo participante, sendo as imputadas as que estão a cargo do promotor do plano.

Os direitos consolidados concretizam-se basicamente pela classe do plano, como ilustra o quadro seguinte:

CLASSE DO PLANO	DIREITOS CONSOLIDADOS
-----------------	-----------------------

<p style="text-align: center;">DE CONTRIBUÇÃO DEFINIDA</p>	<p>- quota parte do fundo de capitalização que corresponde ao participante, segundo as suas contribuições directas ou imputadas.</p> <p>Mais</p> <p>- rendas geradas pelos recursos investidos, deduzidos gastos e possíveis quebras.</p>
<p style="text-align: center;">DE BENEFICIO DEFINIDO E MISTOS</p>	<p>- parte das provisões matemáticas, e se for o caso, do fundo de capitalização que corresponda ao participante, segundo a sua valorização da conta de posição do plano.</p>

Recordemos que nos planos de contribuição definida, ficam fixadas as quantias das contribuições a realizar. A quantia das prestações é aleatória e depende do volume das ditas contribuições e da sua rentabilidade. O direito do participante, é similar ao do resgate de uma apólice de seguro (salvo o que concerne à liquidez), o valor do dito seguro em qualquer altura anterior à sua extinção. Por sua vez, os planos de benefício definido, fixam-se antecipadamente as quantias das prestações que receberão os participantes ou os seus beneficiários, estabelecendo-se as quantias em função do que se pretende conseguir. Esta predeterminação supõe assumir um risco, e por isso, existe a obrigação legal de constituir provisões matemáticas (entenda-se por provisões matemáticas, quando um plano de pensões assuma a cobertura de um risco derivado das contingências previstas no mesmo, constituem-se as correspondentes provisões matemáticas), que se atribuem a cada participante, segundo o volume das suas contribuições. Por esse motivo, os direitos consolidados dos participantes dos planos de benefício definido e da porção correspondentes aos mistos, expressam-se como um direito do participante sobre uma parte das provisões matemáticas.

Neste sentido, com periodicidade anual, a entidade gestora do plano de pensões remete a cada participante um certificado em que constará:

- Contribuições directas ou imputadas realizadas no ano.
- Valor dos direitos consolidados no final do ano.

9.4. O QUE É UM SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO?

O património, as contribuições e os planos de pensões devem estar em cada momento equilibrados de acordo com sistemas actuariais de capitalização que permitam estabelecer uma equivalência entre, por um lado, o património e as receitas previstas para o fundo de pensões e, por outro, as pensões futuras devidas aos beneficiários e as remunerações de gestão e depósito futuras.

Os planos de pensões baseiam-se no sistema de capitalização, em que a idade do participante tem especial relevância e a acumulação de reservas é consubstancial.

Na capitalização individual, o horizonte de planificação é vitalício, alcança até à extinção total do colectivo, fixando-se na idade de cada pessoa. As contribuições que o participante deve fazer em cada período são individuais e o constituem o premium-share assegurando as contingências objecto de cobertura para cada idade.

Com o montante das coberturas entregues ao plano constituem-se as provisões ou reservas que no futuro serão utilizadas para enfrentar as prestações que os participantes devem receber. Este sistema como se fossem contas individuais em que se depositam as contribuições para, posteriormente, se poderem pagar as prestações correspondentes.

As regras do sistema exigem que as totalidades das provisões constituídas no plano sejam suficientes para assegurar a soma dos direitos da população passiva.

Este sistema, ao contrário do de repartição (utilizado pela segurança social) é um mecanismo totalmente auto-suficiente, não está à espera da incorporação de novas pessoas, para que o plano possa assumir as prestações dos sujeitos passivos.

10. QUAIS OS MECANISMOS DE SUPERVISÃO DE UM FUNDO DE PENSÕES?

10.1. PORQUE É IMPORTANTE O CONTROLO?

Com o mesmo carácter dos planos de pensões, desenhados como instrumentos de poupança de longo prazo, é necessário desenvolver e estabelecer medidas e procedimentos de controlo. Há que ter em conta o objectivo básico dos planos de pensões, ou seja, garantir as prestações aos participantes quando chegam à reforma. Em consequência, as exigências de controlo são mais elevadas do que as de outro produto financeiro. O controlo sobre os fundos de pensões, entidades gestoras e depositárias efectua-se através de diversos instrumentos recolhidos da normativa vigente.

10.2. O QUE É A COMISSÃO DE CONTROLO DO PLANO DE PENSÕES?

A comissão de controlo do plano de pensões, formada por representantes do promotor ou promotores, participantes e beneficiários, supervisiona o funcionamento e execução do plano de pensões. A comissão de controlo deve supervisionar o cumprimento das cláusulas do plano no que refere aos participantes e beneficiários. Deve também nomear os representantes da comissão de controlo do plano na comissão de controlo do fundo. Assim, como propor as modificações que considere oportunas ao sistema de contribuições e prestações, que sejam necessários como consequência da revisão dos sistemas financeiros actuariais de capitalização previstos no fundo de pensões.

10.3. O QUE É A COMISSÃO DE CONTROLO DO FUNDO DE PENSÕES?

Esta comissão é composta pelos representantes de cada um dos planos integrados do fundo, está encarregue do controlo e observação das normas de funcionamento do próprio fundo de pensões e dos planos a ele adscritos.

A comissão de controlo deve:

- Supervisionar o cumprimento dos planos adscritos;
- Controlar a utilização das normas de funcionamento;
- Nomear peritos exigidos pela regulamentação;
- Examinar e aprovar, em cada exercício económico, a gestão da entidade; e
- Aprovar a integração do fundo em novos planos de pensões.

10.4. QUAL A FUNÇÃO DAS AUDITORIAS?

Deve ser nomeado pela entidade gestora um revisor oficial de contas para cada fundo de pensões, cabendo a ele certificar o relatório de contas e demais documentação de encerramento de exercício relativa ao fundo de pensões. O revisor oficial de contas tem o dever de comunicar ao Instituto de Seguros de Portugal qualquer facto ou decisão de que tome conhecimento no desempenho das suas funções e que seja susceptível de:

- Constituir violação das normas legais ou regulamentares que regem a actividade a actividade dos fundos de pensões;
- Acarretar a recusa de certificação ou a emissão de uma opinião com reservas.

10.5. OUTRAS ENTIDADES

● **Entidades comercializadoras:** as unidades de participação dos fundos de pensões abertos apenas podem ser comercializadas pelas respectivas entidades gestoras e por mediadores de seguros registados no Instituto de Seguros de Portugal no âmbito do ramo “Vida”.

● **Comissão de acompanhamento do plano de pensões:** é constituída por representantes do associado e dos participantes e beneficiários, devendo estes

últimos ter assegurada uma representação não inferior a um terço dos membros da comissão. Têm como funções: - verificar a observância das disposições aplicáveis ao plano de pensões e à gestão do respectivo fundo de pensões; - pronunciar-se sobre propostas de transferência da gestão e de outras alterações relevantes aos contratos constitutivo e de gestão de fundos de pensões fechados ou ao contrato de adesão colectiva aos fundos de pensões abertos, bem como sobre a extinção do fundo de pensões ou de uma quota-parte do mesmo e, ainda, sobre pedidos de devolução ao associado de excessos de financiamento; -pronunciar-se sobre as nomeações do actuário responsável pelo plano de pensões, do revisor oficial de contas propostos pela entidade gestora; - o Instituto de Seguros de Portugal, pode prever situações em que, mediante acordo entre o associado ou associados e os representantes dos participantes e beneficiários, pode ser constituída uma única comissão de acompanhamento para vários planos de pensões e ou fundos de pensões.

- **Provedor dos participantes e beneficiários:** as entidades gestoras designam de entre entidades ou peritos independentes de reconhecido prestígio e idoneidade o provedor dos participantes e beneficiários para as adesões individuais aos fundos de pensões abertos, ao qual os participantes e beneficiários, ou os seus representantes, podem apresentar reclamações de actos daquelas. O provedor tem poderes consultivos e pode apresentar recomendações às entidades gestoras em resultado da apreciação feita às reclamações dos participantes e beneficiários do fundo. A entidade gestora pode ou não acatar as recomendações do provedor, ou recorrer aos tribunais. O provedor deve publicar anualmente, as recomendações feitas. Os procedimentos que regulam a actividade do provedor são comunicados ao Instituto de Seguros de Portugal pela entidade gestora, e colocados à disposição de participantes e beneficiários a pedido.

- **Actuário responsável:** deve ser nomeado pela entidade gestora, um actuário responsável para cada plano de pensões de benefício definido ou misto. São suas funções certificar: as avaliações actuariais e os métodos e pressupostos usados para efeitos de determinação das contribuições; o nível de financiamento do fundo de pensões e o cumprimento das disposições

vigentes a nível de solvência; a adequação dos activos que constituem o património do fundo às responsabilidades previstas no plano de pensões. Compete ainda ao actuário responsável a elaboração de um relatório anual sobre a situação de financiamento de cada plano de pensões de benefício definido ou misto, cujo conteúdo é estabelecido por norma regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal.

10.6. QUAL É O ORGANISMO DE CONTROLO?

É da competência do Instituto de Seguros de Portugal a supervisão dos fundos de pensões, assim como das respectivas entidades gestoras. Assim, ficam sujeitos à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal:

- As entidades para as quais sejam transferidas, funções que influenciem a situação financeira dos fundos de pensões, ou sejam, de alguma forma relevantes para a sua supervisão.
- As entidades depositárias dos activos dos fundos de pensões, podendo o Instituto de Seguros de Portugal proceder à salvaguarda dos interesses dos participantes e beneficiários.
- Caso as entidades (anteriores) estejam sujeitas à supervisão do Banco de Portugal ou da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, estas autoridades fornecem ao Instituto de Seguros de Portugal toda a colaboração e informação necessárias ao exercício das suas funções de supervisão.
- Sociedades gestoras de participações sociais que detenham participações em sociedades gestoras de fundos de pensões.

Ao Instituto de Seguros de Portugal é conferida legitimidade processual para requerer judicialmente a declaração de nulidade ou anulação dos negócios nulos ou anuláveis celebrados pelas entidades gestoras com prejuízo dos participantes e ou beneficiários dos fundos de pensões.

10.7. QUAIS OS PODERES DE SUPERVISÃO DO INSTITUTO DE SEGUROS DE PORTUGAL?

O Instituto de Seguros de Portugal dispõe de poderes e meios para:

- Verificar a conformidade técnica, financeira e legal da actividade dos fundos de pensões e das respectivas entidades gestoras sob a sua supervisão;
- Obter informações pormenorizadas sobre a situação dos fundos de pensões e das respectivas entidades gestoras e o conjunto das suas actividades, através da recolha de dados, da exigência de documentos relativos ao exercício das actividades relacionadas com os fundos de pensões ou de inspecções a efectuar nas instalações das empresas;
- Adoptar, em relação às entidades gestoras de fundos de pensões, seus dirigentes responsáveis ou pessoas que as controlam, todas as medidas adequadas e necessárias não só para garantir que as suas actividades observam as disposições legais e regulamentares que lhes são aplicáveis, como também para evitar ou eliminar qualquer irregularidade que possa prejudicar os interesses dos participantes e beneficiários.

As entidades gestoras enviam periodicamente ao Instituto de Seguros de Portugal, a documentação necessária para efeitos de supervisão, incluindo documentos estatísticos. Sempre que as entidades gestoras não cumpram, em prejuízo dos interesses dos participantes e beneficiários, as instruções e recomendações anteriores, o Instituto de Seguros de Portugal pode, consoante a gravidade da situação, restringir ou proibir o exercício da actividade de gestão de fundos de pensões.

11. O QUE É O ESTATUTO E REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS DO PROVEDOR DOS PARTICIPANTES E BENEFICIARIOS DE ADESÕES INDIVIDUAIS AOS FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS?

Tem como finalidade instituir as normas e procedimentos que, à luz das disposições legais aplicáveis, devem ser observados no exercício da actividade desenvolvida pelo provedor dos participantes e beneficiários de adesões individuais aos fundos de pensões abertos (adiante designado por provedor) geridos pelas associadas da APFIPP (Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, adiante designada por APFIPP) que venham a aderir ao provedor designado por aquela entidade.

11.1. O QUE É O PROVEDOR?

Os Provedores dos participantes e beneficiários de adesões individuais a fundos de pensões abertos são entidades ou peritos independentes, de reconhecido prestígio e idoneidade, a quem os participantes e beneficiários das adesões individuais aos fundos de pensões abertos, ou os seus representantes, podem apresentar reclamações de actos das entidades gestoras. Apreciadas as reclamações, os Provedores podem apresentar recomendações às entidades gestoras. Estas recomendações são remetidas ao Instituto de Seguros de Portugal no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor, sendo da exclusiva responsabilidade dos emitentes.

11.2. QUAIS AS FUNÇÕES DO PROVEDOR?

O provedor tem como função a defesa dos direitos e interesses dos participantes e beneficiários de adesões individuais a fundos de pensões abertos. Sendo o seu âmbito de actuação as adesões individuais a fundos de pensões abertos geridos pelas entidades gestoras que venham a aderir a estes estatutos e regulamento, e ao provedor que, se encontre designado pela APFIPP.

11.3. QUAIS AS SUAS CARACTERÍSTICAS?

▣ Autonomia organizativa – o provedor goza de autonomia na organização e estruturação dos seus serviços, podendo ser auxiliado por uma estrutura de meios humanos, materiais e organizacionais, técnicos e funcionais, adequada ao cumprimento das suas funções.

▣ Direito a apresentar reclamações – os participantes e beneficiários de fundos de pensões abertos gozam do direito de apresentar ao provedor as reclamações por acções ou omissões das entidades gestoras daqueles fundos.

▣ A actividade de provedor é gratuita para os reclamantes.

11.4. QUAL O ESTATUTO DO PROVEDOR?

▣ **Designação** - O provedor é designado pela direcção da APFIPP, sob proposta da respectiva Comissão Consultiva dos Fundos de Pensões, de acordo com as regras estatutárias da associação. A designação deve recair em entidade ou perito independente de reconhecido prestígio e idoneidade. O provedor inicia as suas funções após a comunicação da sua designação ao Instituto de Seguros de Portugal pela APFIPP, com a indicação das entidades gestoras suas associadas que a ele se vinculam.

▣ **Vinculação ao provedor** – Podem vincular-se ao provedor todas as entidades gestoras de fundos de pensões abertos que admitam adesões individuais e que sejam associadas da APFIPP. Com a adesão, as entidades gestoras em causa ficam vinculada pelos estatutos e regulamento.

▣ **Desvinculação ao provedor** - As entidades gestoras podem desvincular-se livremente do regulamento e estatuto, mediante comunicação escrita dirigida à direcção da APFIPP.

▣ **Duração do mandato** - O provedor é designado por um período não inferior a dois anos, podendo ser reconduzido, por períodos sucessivos de um ano, coincidindo o seu termo no final do ano civil.

□ **Cessação de funções antes do termo do contrato** – As funções de provedor cessam antes do termo do mandato nos seguintes casos:

- Morte ou impossibilidade física permanente;
- Perda dos requisitos para o exercício do cargo;
- Por violação grave dos seus deveres;
- Incompatibilidade superveniente;
- Renúncia;
- Por falta de objecto para a sua intervenção, i.e., quando nenhuma entidade gestora se encontre vinculada ao Estatuto e Regulamento;
- Com a cessação, por qualquer causa, da vigência do estatuto ou regulamento.

□ **Independência** - O provedor é independente, não podendo ser responsabilizado civilmente pelas recomendações, opiniões e demais actos que pratique no exercício das suas funções, salvo se ficar demonstrada a existência de dolo. Não se encontra sujeito à supervisão do Instituto de Seguros de Portugal.

□ **Incompatibilidades** - No decurso do seu mandato, o provedor está impedido de aceitar qualquer relação de trabalho ou equiparada, e de prestar, directa ou indirectamente, quaisquer outros serviços remunerados, junto da APFIPP ou das entidades gestoras para as quais exerça as suas funções. O provedor não poderá também exercer, com carácter subordinado ou independente, quaisquer funções junto de entidades de supervisão do sector financeiro.

□ **Dever do sigilo** - O provedor é obrigado a guardar sigilo relativamente: - aos factos relativos à actividade da APFIPP, suas associadas e das demais entidades gestoras aderentes; - aos factos que se refiram aos participantes e beneficiários de adesões individuais e fundos de pensões abertos de que tome

conhecimento no exercício das suas funções. O sigilo mantém-se após a cessação das funções de provedor.

□ **Auxílio** - A actuação do provedor é auxiliada pela APFIPP, as suas associadas e as demais entidades gestoras aderentes. Agindo sempre por forma a facilitar o exercício das suas funções e a criar as condições adequadas para o seu correcto desempenho, obrigando-se a transmitir-lhe, as informações que sejam consideradas relevantes para o exercício das suas funções.

□ **Competências** – Ao provedor compete:

- Receber e apreciar as reclamações apresentadas nos termos da lei e do respectivo regulamento de procedimentos;

- Estabelecer o diálogo entre o reclamante e a entidade gestora sempre que isso seja considerado vantajoso para o motivo da reclamação;

- Formular recomendações às entidades gestoras, sempre que isso se revele oportuno, em resultado da apreciação das reclamações que lhe sejam dirigidas ou por iniciativa própria;

- Desenvolver outras competências que se inscrevam no âmbito das suas funções.

□ **Poderes** – O provedor tem poderes para:

- Efectuar ou promover visitas às entidades gestoras com adesões individuais a fundos de pensões abertos incluídas no âmbito da sua actuação e respectivas entidades comercializadoras, solicitando informações ou a exibição e cópia de documentos que considere relevantes, devendo dar prévio conhecimento à entidade gestora, do dia, hora, local e objectivo da visita, por forma a que um representante daquela possa acompanhar a diligência. A diligência deverá decorrer de forma a não perturbar o normal funcionamento da entidade visitada;

- Solicitar às entidades gestoras a prestação por escrito de informações ou o envio de cópia de documentos relativos às reclamações que lhe sejam dirigidas;

- Procurar, em colaboração com as entidades gestoras aderentes, as soluções mais adequadas à tutela dos interesses dos participantes e beneficiários que lhe sejam submetidos.

□ **Delegação de poderes** - Os poderes do provedor não são delegáveis, sem prejuízo da possibilidade de designação de auxiliares para o apoiar na prática de actos externos necessários ao cumprimento das suas funções. Os auxiliares que o provedor venha a designar, deverão ser por ele credenciados para a prática de actos externos, estando também eles abrangidos pelo dever de sigilo.

□ **Limites de intervenção** – O provedor aprecia as reclamações que lhe sejam submetidas sem poder decisório, pelo que, em consequência, não têm competência para anular, revogar ou modificar os actos das entidades gestoras aderentes, competindo-lhe, sempre que considere conveniente, dirigir a essas entidades as recomendações necessárias para prevenir e reparar eventuais injustiças ou violações de direitos. Essas recomendações (do provedor) são dirigidas ao órgão de administração com poderes executivos das entidades gestoras aderentes.

□ **Relatório e colaboração com o Instituto de Seguros de Portugal** – O provedor elabora e publicita anualmente, em termos de divulgação adequado e de acordo com os demais termos previstos na lei, as recomendações feitas na sequência das reclamações que lhe sejam apresentadas, com uma menção sobre a sua adopção pelos destinatários visados. Depois envia ao Instituto de Seguros de Portugal e às entidades gestoras aderentes, por intermédio da APFIPP, até finais de Janeiro de cada ano, a informação objecto de divulgação, que deve conter os elementos previstos na legislação e normativo em vigor.

11.5. QUAIS OS REGULAMENTOS DE PROCEDIMENTOS?

▶ **Iniciativa** – O provedor exerce as suas funções com base em reclamações apresentadas pelos participantes e beneficiários, ou seus representantes, por iniciativa própria, relativamente a factos que por qualquer outro modo cheguem ao seu conhecimento. As reclamações ao provedor não dependem de quaisquer prazos.

▶ **Forma de apresentar as reclamações** – As reclamações devem ser apresentadas por escrito, através de carta simples ou outros meios de comunicação, designadamente, informáticos ou telemáticos, que em cada momento, o provedor tenha disponíveis, desde que os mesmos permitam a leitura, cópia e conservação dos documentos.

▶ **Conteúdos das reclamações** – Devem ser apresentadas de forma concisa e objectiva, indicando o reclamante o motivo da reclamação, especificando as questões concretas sobre as quais solicita que o provedor se pronuncie e o sentido em que considera que a questão apresentada deve ser resolvida. Na reclamação devem ainda ser identificadas as pessoas e/ou serviços, departamentos ou secções das empresas, que praticaram os actos objecto da reclamação. Deve juntar os elementos que o reclamante disponha e considere suficientes para a prova dos factos por si invocados.

▶ **Requisitos de admissibilidade** – A admissibilidade das reclamações está sujeita a requisitos formais e materiais, entre os quais:

- ▶ a apresentação da reclamação por escrito;
- ▶ a identificação da entidade gestora visada e do fundo de pensões objecto da reclamação;
- ▶ a menção da qualidade de participantes ou beneficiários do reclamante ou do seu representado;

- a indicação do número ou outro código de identificação da adesão individual em causa e a identidade e morada do reclamante e, quando seja o caso, do seu representado;
- a junção da cópia da correspondência trocada com a entidade gestora em sede da apresentação prévia da reclamação ou a indicação dos termos da resposta, quando a mesma tenha sido prestada oralmente, ou que nenhuma resposta lhe foi prestada em tempo razoável;
- a assinatura do documento de reclamação pelo representante ou do seu representante, sempre que possível;
- a junção da cópia do documento em que sejam atribuídos os poderes de representação em que se baseie a apresentação da reclamação, quando aplicável.

Constituem requisitos de admissibilidade material da reclamação, tal como ela é configurada pelo reclamante:

- referir-se a um participante ou beneficiário de uma adesão individual e;
- referir-se a um fundo de pensões aberto e;
- ter por destinatária uma entidade gestora aderentes ao serviço do provedor e;
- quando seja o caso, conter qualquer elemento novo, que justifique uma nova apreciação da mesma questão já anteriormente apresentada numa reclamação relativa ao mesmo participante ou beneficiário e à mesma entidade gestora.

► **Apreciação preliminar das reclamações** - Qualquer reclamação é objecto de uma apreciação preliminar, a qual se destina a verificar o cumprimento dos requisitos formais e materiais de admissibilidade da reclamação. Quando as reclamações não contenham os elementos de admissibilidade formais exigidos, devem ser suprimidos pelo reclamante, no

prazo fixado pelo provedor. Não satisfazendo os requisitos de admissibilidade materiais devem ser objecto de indeferimento liminar, assim como, as reclamações apresentadas sob má fé ou desprovidas de fundamento. Sendo que, o indeferimento liminar deve ser comunicado ao reclamante por escrito e de forma fundamentada.

► **Instrução** – Consiste em pedidos de informação, inspecções, exames, inquirições, apresentação de documentos ou entrega de cópias ou qualquer outro procedimento razoável.

A instrução deve processar-se de acordo com os seguintes princípios:

- **Princípio da informalidade** – A instrução é efectuada através de meios informais, devendo, contudo serem respeitados pelas entidades gestoras os meios que em cada momento forem determinados pelo provedor nas suas solicitações.

- **Princípio da celeridade** – A instrução deve decorrer com celeridade, evitando-se actos inúteis ou expedientes dilatatórios e formalidades que não sejam consideradas essenciais. Deve ser fixado por escrito pelo provedor, um prazo razoável para satisfação de pedidos de esclarecimento ou informações que formule e o reclamante e a entidade gestora visada devem cumprir com esse prazo. O provedor pode fixar por escrito prazo não inferior a cinco dias úteis para satisfação de pedido que formule com nota de urgência.

- **Dever de cooperação** – As entidades gestoras têm o dever de cooperar com o provedor, prestando-lhe, de forma objectiva, clara e completa, todos os esclarecimentos e informações por este solicitados, efectuando inspecções através dos seus serviços internos e facultando-lhes documentos e processos para exame, remetendo-lhe copia, se tal lhes for pedido. O dever de sigilo, cede perante o dever de cooperação com o provedor no âmbito da competência deste. Estando excepcionada do dever de sigilo, pelo participante ou beneficiário em causa, toda a informação que seja considerada necessária para a apreciação da sua reclamação.

- Princípio do Contraditório - O provedor não deve decidir sem ouvir as entidades gestoras visadas nas reclamações, por forma a permitir-lhes justificar e prestar esclarecimentos ou explicações relevantes sobre os factos que lhe são atribuídos.

► **Depoimentos** – O provedor pode solicitar ao reclamante, ao participante ou beneficiário e ao representante da entidade gestora visada numa reclamação, ou a qualquer outra pessoa mencionada na reclamação ou na resposta da entidade gestora, com conhecimento dos factos subjacentes à reclamação, incluindo funcionários daquelas, a prestação de depoimentos, ou de informações sempre que os julgar necessários para apuramento de factos. As entidades gestoras visadas podem solicitar ao provedor a audição de pessoas cujo depoimento considerem que pode contribuir para uma melhor decisão da reclamação. As despesas de deslocação e outras que, a pedido do convocado, forem autorizadas pelo provedor, são pagas pela entidade gestora visada, desde que previamente autorizada por esta. Os depoimentos terão lugar no local, dia e hora designados em função do interesse da instrução do processo, preferencialmente no local de funcionamento do provedor. Quando o depoimento deva ser prestado por funcionário da entidade gestora visada, o dia e hora deverão ser estabelecidos por forma a não prejudicar o normal funcionamento desta.

► **Decisões** – O provedor efectua a sua apreciação de acordo com critérios de legalidade. Sempre que a reclamação não coloque em causa aspectos legais, mas questões que resultem de actos ou omissões do domínio da acção discriminatória da entidade gestora, o provedor aprecia de acordo com critérios de equidade.

- A apreciação das reclamações deve ser conclusiva, as quais devem revestir a forma escrita e conter a respectiva fundamentação, bem como, quando seja o caso, incluir a formulação das recomendações que o provedor decida efectuar à entidade gestora visada.

- As decisões do provedor devem ser proferidas no prazo máximo de dois meses a contar da apresentação da reclamação e serão integralmente

comunicadas por escrito ao reclamante e à entidade gestora visada nos cinco dias seguintes.

- Sempre que julgue necessário para uma correcta apreciação da reclamação o provedor pode concluir pela necessidade de realização de diligências adicionais, proferindo, em todo o caso, uma decisão intercalar, dentro do prazo previsto.

- O prazo previsto (cinco dias seguintes) suspende-se quando sejam solicitados ao reclamante informações ou esclarecimentos adicionais, ou a junção de documentos e o período de tempo que estiver em falta começa novamente a contar-se após a sua satisfação.

► **Casos de pouca gravidade** – Nos casos de pouca gravidade ou sem carácter continuado, o provedor pode limitar-se a uma comunicação à entidade gestora visada para que rectifique a situação ou dar por encerrado o assunto com as explicações fornecidas, sem necessidade de emitir qualquer recomendação sujeita a publicação.

► **Acatamento das recomendações** – A entidade gestora deve informar o provedor sobre a decisão tomada quanto ao acatamento das recomendações por ele efectuadas, no prazo de dois meses a contar do recebimento da comunicação da decisão deste.

- O não acatamento da recomendação tem de ser fundamentado.

- O provedor deve informar o reclamante, por escrito, da decisão tomada pela entidade gestora quanto às suas recomendações.

- Se o reclamante não se pronunciar nos quinze dias posteriores ao envio da comunicação prevista, na qual seja informado do acatamento da recomendação ou quando seja o caso, do termo do prazo fixado à entidade gestora pelo provedor para a adopção de um comportamento, presume-se que as recomendações foram efectivamente acatadas e satisfeitos os interesses a proteger.

► **Arquivamento dos processos** – São mandados arquivar os processos relativos às reclamações:

- Objecto de indeferimento liminar;
- Quando o provedor conclua que a queixa não tem fundamento ou que não existem elementos bastantes para ser adoptado qualquer procedimento;
- Quando o reclamante desista ou o provedor conclua pela falta de interesse superveniente do participante ou beneficiário numa decisão da reclamação apresentada.
- Quando o provedor conclua pela inutilidade superveniente da reclamação;
- Quando a ilegalidade ou injustiça invocadas já tenham sido reparadas;
- Quando tenham sido cumpridas as comunicações que devem ser efectuadas na sequencia da decisão pelo provedor da reclamação apresentada.

► **Outras formas de resolução de conflitos** – O recurso ao provedor não preclui o participante ou beneficiário, ou a entidade gestora, de recorrerem aos tribunais ou a outros meios de resolução extrajudicial de litígio.

- Deve ser dado conhecimento ao provedor pelo reclamante do recurso à via judicial ou a outras formas de resolução de litígio, previamente à apresentação, ou na pendência da apreciação, de uma reclamação.
- Deve ser dado conhecimento ao provedor pelo reclamante de qualquer decisão que seja proferida nos processos referidos anteriormente.
- O provedor pode decidir não se pronunciar sobre reclamações relativas a matérias que se encontrem submetidas a apreciação judicial ou outro meio de resolução extrajudicial, sempre que esteja em causa exclusivamente a aplicação da lei.

► **Recorribilidade dos actos do provedor** – Os actos do provedor praticados no decurso de reclamação não são susceptíveis de recurso judicial e só podem

ser objecto de reclamação para o próprio provedor. As entidades gestoras podem acatar as recomendações do provedor ou recorrer aos tribunais ou a instrumentos de resolução extrajudicial de litígio.

12. O QUE É A APFIPP?

A APFIPP é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, representando, assim, os interesses da Gestão de Fundos de Investimento Mobiliário, da Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário, da Gestão de Fundos de Pensões e da Gestão de Patrimónios (também designada por Gestão discricionária ou Gestão por conta de Outrém).

A APFIPP surge, no final de 2003, como consequência do alargamento das actividades representadas pela APFIN – Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento às Empresas Gestoras de Fundos de Pensões, com o objectivo de agregar, numa única Entidade, a representação institucional destes quatro sectores.

Pretendeu-se, desta forma, aproveitar sinergias de modo a permitir uma defesa mais eficiente das actividades de Gestão de Activos e de Fundos de Pensões, embora tendo sempre em atenção as especificidades inerentes a cada um dos tipos de indústrias que a APFIPP congrega.

A APFIPP tem como missão:

- Representar as suas Associadas junto das autoridades nacionais e internacionais, com competência no que respeita aos mercados de valores mobiliários, imobiliários e pensões;

- Preparar e organizar as exposições, os projectos de diplomas legais e regulamentares, os pareceres, quer económico-financeiros quer jurídicos, e quaisquer outros documentos com interesse para as suas Associadas,

relacionados com a actividade e disciplina legal das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões;

□ Promover a actividade desenvolvida pelas Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões junto dos mercados de capitais, financeiros e imobiliários e do público em geral, nomeadamente através da divulgação de informação estatística sobre os sectores representados;

□ Assegurar a coordenação de todas as iniciativas de que possa resultar interesse para as Associadas, ou que se entenda conveniente promover ao nível da Associação;

□ Contribuir para a melhor informação das Associadas relativamente aos aspectos técnicos, económicos, de gestão, jurídicos ou outros relacionados com as suas actividades;

□ Promover a formação profissional de base, e as acções de aperfeiçoamento de reciclagem e de especialização dos empregados das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões, bem como o ensino, a vários níveis, nas áreas respeitantes às respectivas actividades ou com elas conexos. Para o efeito poderá organizar acções de formação no seio da Associação ou criar, com outras instituições, de forma conjunta ou independente, entidades que tenham esse objecto;

□ Contribuir para o desenvolvimento e promoção dos mercados de capitais, financeiros, imobiliários e de pensões portugueses e do espaço único europeu.

Actualmente a APFIPP tem 41 Associadas, com sede em Portugal, que representam, em montante, cerca de 90% do mercado nacional Gestão de Activos e de Fundos de Pensões. Adicionalmente, tem 4 Associadas com sede

no Estrangeiro, autorizadas pela CMVM a comercializar os seus Fundos em território Português.

A APFIPP faz ainda parte de várias Associações e Federações internacionais, nomeadamente:

- EFAMA – European Fund and Asset Management Association;
- EFRP – European Federation for Retirement Provision;
- IIFA – International Investment Fund Association;
- FIAFIN – Federation Iberoamericana de Fondos de Inversión

12.1. ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO

ARTIGO PRIMEIRO

(Duração, Forma e Denominação Social)

A Associação continua por tempo indeterminado, não tem fins lucrativos, adopta a denominação de APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, e rege-se pelos presentes Estatutos.

ARTIGO SEGUNDO

(Sede da Associação)

A Associação tem sede em Lisboa, no Edifício América, na Rua Soeiro Pereira Gomes, número cinco, sétimo andar, Lisboa, podendo esta ser transferida para qualquer outro lugar do território nacional, por simples deliberação da Direcção.

ARTIGO TERCEIRO

(Fim)

1. A Associação tem por objecto a representação e a defesa dos interesses das suas Associadas, contribuindo, designadamente, para a promoção e desenvolvimento das indústrias de Fundos de Investimento Mobiliário,

Imobiliário, de Pensões e de Gestão Discricionária portuguesas, e do espaço único europeu, onde as mesmas operam profissionalmente, enquanto Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões, de harmonia com a legislação nacional e comunitária que lhes é aplicável.

2. Entende-se por Entidades Gestoras de Activos as que exerçam habitualmente, a título profissional, a actividade de gestão e aconselhamento de carteiras de activos. Entende-se por Entidades Gestoras de Fundos de Pensões as que exerçam exclusivamente a gestão de Fundos de Pensões.

3. Para tanto, na prossecução do seu objecto, caber-lhe-á designadamente:

a) A representação das suas Associadas junto das autoridades financeiras e monetárias, departamentos do Estado e da UE, regiões, autarquias e outras entidades públicas com competência no que respeita aos mercados de valores mobiliários, imobiliários e pensões, dos parceiros sociais e de quaisquer outras entidades, públicas ou privadas;

b) A preparação e organização de exposições, de projectos de diplomas legais e regulamentares, de pareceres, quer económico-financeiros quer jurídicos, e de quaisquer outros documentos relativos às actividades e disciplina legal das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões, ou relativos aos interesses das Associadas;

c) A promoção da actividade desenvolvida pelas Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões junto dos mercados de capitais, financeiros e imobiliários e do público em geral;

d) Assegurar a coordenação de todas as iniciativas de que possa resultar interesse para as Associadas, ou que se entenda conveniente promover ao nível da Associação;

e) Contribuir para a melhor informação das Associadas relativamente aos aspectos técnicos, económicos, de gestão, jurídicos ou outros relacionados com as suas actividades;

f) Promover a formação profissional de base, e as acções de aperfeiçoamento de reciclagem e de especialização dos empregados das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões, bem como o ensino, a vários níveis, nas áreas respeitantes às respectivas actividades ou com elas conexos. Para o efeito poderá organizar acções de formação no seio da Associação ou criar, com outras instituições, de forma conjunta ou independente, entidades que tenham esse objecto;

g) Contribuir para o desenvolvimento e promoção dos mercados de capitais, financeiros, imobiliários e de pensões portuguesas e do espaço único europeu.

4. Está-lhe vedado:

a) Interferir na gestão das suas Associadas;

b) Tomar quaisquer posições públicas que possam pôr em causa a actuação individual de qualquer das suas Associadas ou significar qualquer apreciação crítica da política por elas seguida, excepto nos casos em que se tenham detectado potenciais infracções às normas legais e regulamentares que deverão reger a sua actuação ou quaisquer potenciais violações dos códigos de conduta e das demais normas éticas e deontológicas que regem o sector de actividade em que se inserem;

c) Divulgar publicamente elementos estatísticos reservados das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões, salvo se para isso estiver autorizada pelas respectivas Sociedades ou Entidades Gestoras;

d) Divulgar publicamente "dossiers" ou informações relativas a quaisquer negociações em curso com as autoridades competentes, salvo deliberação prévia da Direcção nesse sentido.

ARTIGO QUARTO

(Associadas)

1. A APFIPP terá Associadas Efectivas, Fundadoras, Auxiliares e Honorárias.

2. Serão Associadas Efectivas as sociedades que tenham como objecto exclusivo a gestão de activos ou a gestão de Fundos de Pensões e sejam dotadas de personalidade jurídica própria, e confirmadas nessa qualidade pela Direcção.

3. Serão Associadas Fundadoras as entidades, nas condições do número anterior, que estiveram presentes à constituição pública da Associação, e bem como as que a ela aderiram até à realização da primeira Assembleia Geral.

4. Serão Associadas Auxiliares todas as outras entidades que exerçam ou representem actividades ligadas à gestão profissional de activos que solicitem essa qualidade nos termos que vierem a ser regulamentados pela Direcção, bem como, individualmente, as entidades que pelos seus conhecimentos e especialidades possam cooperar nos objectivos da Associação.

5. Poderão ser Associadas Honorárias, as pessoas ou entidades que reconhecidamente hajam prestado relevantes serviços à Associação ou que reconhecidamente contribuam para a promoção e divulgação dos serviços prestados nos domínios das actividades ligadas à gestão de activos.

ARTIGO QUINTO

(Admissão)

1. É da competência da Direcção deliberar sobre a admissão de Associadas Efectivas e Auxiliares, mediante proposta das interessadas, subscrita por duas Associadas Efectivas no pleno gozo dos seus direitos ou por qualquer membro da Direcção.

2. A proposta de admissão deverá incluir uma declaração das entidades interessadas expressando o seu perfeito conhecimento e pleno acordo com os Estatutos da Associação, assim como o seu compromisso em fornecer à Associação os elementos necessários às suas produções estatísticas.

ARTIGO SEXTO

(Designação das Associadas Honorárias)

Compete à Assembleia Geral, sob proposta fundamentada da Direcção ou de dez Associadas Efectivas no pleno gozo dos direitos, eleger as Associadas Honorárias.

ARTIGO SÉTIMO

(Direitos das Associadas)

1. São direitos de todas as Associadas:

- a) Frequentar a sede da Associação e suas dependências, assim como assistir às manifestações de índole profissional, de formação profissional e culturais que a Associação promova, nas condições estipuladas pela Direcção;
- b) Utilizar os serviços da Associação nas condições que forem estabelecidas;
- c) Apresentar por escrito à Direcção ou por qualquer outra via para o efeito idóneo qualquer memória ou alvitre que julguem de utilidade para a Associação ou para os sectores da actividade económica que esta representa;
- d) Ser nomeado pela Direcção, nas condições determinadas, para qualquer comissão ou representação;
- e) Beneficiar dos fundos constituídos pela Associação, de acordo com a respectiva finalidade, nos termos que vierem a ser regulamentados;
- f) Recorrer aos órgãos de conciliação e arbitragem que venham a ser instituídos para dirimir conflitos de interesse entre Associadas;
- g) Gozar de todos os benefícios e garantias que lhe conferem os presentes Estatutos e bem assim aqueles que pela Direcção, ou Assembleia Geral, vierem a ser criados, ou que lhes advenham da cooperação social.

2. São direitos exclusivos das Associadas Efectivas:

- a) Eleger e serem eleitas para qualquer cargo da Associação não podendo, porém, ser eleitas para mais de um órgão social, desde que existam Associadas para preencher todos os órgãos sociais;

- b) Discutir e emitir votos sobre todos os assuntos que se tratem na Assembleia Geral;
- c) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral nos termos previstos nestes Estatutos;
- d) Fazer-se representar por outra Associada Efectiva nas reuniões da Assembleia Geral mediante credencial dirigida à mesa, sem prejuízo de cada Associada não poder representar mais que outras três Associadas;
- e) Propor à Direcção a candidatura de Associadas Honorárias;
- f) Obter informação sobre as principais actividades e iniciativas da Associação, que pela sua natureza, a Direcção não tenha deliberado manter temporariamente sob sigilo.

3. As Associadas Efectivas e Auxiliares têm ainda o direito de examinar as contas, relatórios da direcção, relatórios de actividades, planos de actividades, relatórios do Conselho Fiscal e os livros e registos da Associação, nas épocas para tal designadas.

ARTIGO OITAVO **(Aquisição dos Direitos)**

Os Direitos das Associadas Auxiliares adquirem-se na sequência do pagamento da jóia e da primeira quota. As Associadas Efectivas adquirem os seus direitos após confirmação pela Direcção.

ARTIGO NONO **(Deveres das Associadas)**

1. São deveres das Associadas:

- a) Contribuir, por todas as formas ao seu alcance para o bom nome e prestígio da Associação e para a eficácia da sua acção;

b) Cumprir os Estatutos, as disposições legais e regulamentares, as normas dos respectivos códigos de conduta ética e deontológica em vigor, bem como as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e demais corpos sociais tomados no âmbito das atribuições e fins da Associação.

2. São deveres das Associadas Efectivas e Auxiliares:

a) Contribuir financeiramente para a Associação, através do pagamento de uma jóia e quotas, nos termos previstos nos Estatutos;

b) Facilitar a elaboração das estatísticas e relatórios com interesse para a Associação ou para os sectores de actividade que esta representa;

c) Comunicar, por escrito, no prazo de trinta dias, as alterações dos pactos sociais, dos corpos gerentes ou quaisquer outras que tenham implicações na sua posição face à Associação.

3. São deveres das Associadas Efectivas:

a) Aceitar e servir, gratuitamente, os cargos da Associação para que forem eleitas ou nomeadas, salvo escusa justificada, não sendo, porém, obrigadas a aceitar a reeleição, ou a eleição para cargo diferente, sem que tenham decorrido dois anos desde que deixaram de exercer qualquer cargo, exceptuado o caso de não existirem Associadas para os cargos sociais a preencher;

b) Comparecer às reuniões da Assembleia Geral e às reuniões dos demais órgãos da Associação para a qual tenham sido eleitas.

ARTIGO DÉCIMO

(Perda da Qualidade de Associada)

1. Perdem a qualidade de Associadas:

a) Aquelas que, voluntariamente, expressem a vontade de sair da Associação, comunicando tal decisão por carta registada com aviso de recepção com, pelo menos, noventa dias de antecedência;

- b) Aquelas que tenham sido excluídas nos termos destes Estatutos;
- c) Aqueles que tenham cessado a actividade ou que tenham sido declaradas em estado de falência ou insolvência;
- d) Aquelas que tenham em débito dois pagamentos trimestrais da quota, ou quaisquer outros débitos de valor equivalente, e não os liquidem no prazo de trinta dias depois de receberem notificação por carta registada com aviso de recepção convidando-as a cumprir tais obrigações, ou não justifiquem cabalmente, no mesmo prazo, a impossibilidade de o fazer;
- e) Aquelas às quais tenha sido aplicável a pena de exclusão prevista no artigo décimo segundo dos presentes Estatutos.

2. Compete à Direcção declarar a perda de qualidade de Associada, cabendo-lhe, ainda, no caso da alínea d) do número anterior, autorizar a sua readmissão, uma vez liquidados aqueles débitos, acrescidos da multa que vier a ser determinada nos termos dos artigos seguintes.

3. No caso da alínea a) do número um do corpo deste artigo, a Associada que queira sair da Associação ao notificar a sua decisão, deverá liquidar as contribuições vencidas e as referentes aos noventa dias seguintes à data da notificação.

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

(Disciplina)

1. Constitui infracção disciplinar:

- a) O não cumprimento de quaisquer dos deveres referidos no artigo nono deste Estatuto;
- b) A violação intencional dos Estatutos e regulamentos da Associação e o não cumprimento das obrigações sociais que estes impõem;
- c) A prática de actos em detrimento da Economia Nacional ou da Associação, ou que possam desonrar ou prejudicar os sectores empresariais a que

pertencam ou que sejam relacionados com as Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões sob a sua gestão;

d) A violação do disposto nos códigos de conduta que regem as suas actividades e, em geral, das normas éticas e de deontologia profissional a que estão obrigadas.

2. Compete à Direcção ou à Assembleia Geral a instauração dos processos disciplinares e a aplicação de sanções a que se refere o artigo seguinte, no caso de se terem verificado os actos previstos na alínea a) do número um do presente artigo.

3. Compete à Assembleia Geral a instauração dos processos disciplinares e a aplicação de sanções a que se refere o artigo seguinte, no caso de se terem verificado os actos previstos nas alíneas b) e c) do número um do presente artigo.

4. Compete à Assembleia Geral, sob proposta da Direcção ou das entidades supervisoras das actividades que vierem a estar em questão, a instauração dos processos disciplinares e a aplicação das sanções a que se refere o artigo seguinte, no caso de se ter verificado o acto previsto na alínea d) do número um do presente artigo.

5. A arguida dispõe, sempre, do prazo de vinte dias, contados da notificação dos actos de que é acusada, por carta registada com aviso de recepção, para apresentar a sua defesa por escrito, a qual deverá vir acompanhada de todos os documentos e demais elementos de prova, rol de testemunhas e requerimento para a realização de quaisquer diligências probatórias tendentes a demonstrar a sua inocência.

ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO

(Sanções)

1. As sanções aplicáveis nos termos do artigo anterior são as seguintes:

a) Advertências simples por escrito;

b) Advertência lavrada em acta, pública ou publicada, da deliberação do órgão social que deliberou a aplicação de tal sanção;

c) Multa até ao montante da quotização anual;

d) Exclusão.

2. A sanção prevista na alínea d) do número anterior só será aplicada nos casos de grave violação dos deveres da Associada, nomeadamente, os actos previstos nas alíneas b), c) e d) do número um do artigo anterior.

3. A Associada excluída não detém quaisquer direitos de retenção sobre o património social e é obrigada ao pagamento da sua quotização respeitante à totalidade do ano em curso à data da exclusão e, bem assim, de quaisquer quantias de que seja devedora à Associação, seja a que título for, as quais se vencerão automaticamente na data da deliberação de exclusão da Associada.

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO

(Dos Órgãos Sociais)

São órgãos da Associação a Assembleia Geral, a Direcção, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo.

ARTIGO DÉCIMO QUARTO

(Da Assembleia Geral)

1. A Assembleia Geral é constituída por todas as Associadas Efectivas.

2. Em regra, cada Associada tem direito a um voto nas deliberações tomadas pela Assembleia Geral.

3. Em todas as matérias que tenham impacto a nível orçamental da Associação e das quotizações das Associadas da APFIPP, o direito de voto de cada Associada será directamente proporcional ao valor da sua quota, fixada em Assembleia Geral, nos termos do artigo trigésimo segundo destes Estatutos.

4. As Associadas deverão comunicar através dos seus órgãos de Administração ou direcção ao Presidente da Mesa, por carta, o nome da pessoa que as representa.

ARTIGO DÉCIMO QUINTO **(Competência da Assembleia Geral)**

Além do disposto na lei e nos presentes Estatutos, competirá, em especial, à Assembleia Geral:

- a) Eleger, de entre as Associadas, a respectiva Mesa e o seu Presidente;
- b) Eleger os membros da Direcção, bem como o seu Presidente;
- c) Eleger os membros do Conselho Fiscal, bem como o seu Presidente;
- d) Aprovar e alterar o Regulamento Interno;
- e) Aprovar o Orçamento e Contas de cada exercício;
- f) Aprovar as quotizações das Associadas nos termos do artigo trigésimo segundo;
- g) Aprovar a aquisição, oneração e alienação de quaisquer bens imóveis.

ARTIGO DÉCIMO SEXTO **(Forma de Convocação)**

1. A Assembleia Geral é convocada por meio de aviso postal, expedido para a sede estatutária de cada uma das Associadas com a antecedência mínima de oito dias; no aviso indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem do dia. A convocatória deverá marcar a data da reunião em segunda convocatória para o caso de na primeira não se reunir “quorum” suficiente.

2. São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria estranha à ordem do dia, salvo se todas as Associadas comparecerem à reunião e todas concordarem com o aditamento.

3. A comparência de todas as Associadas, sanciona quaisquer irregularidades da convocação, desde que nenhuma delas se oponha à realização da Assembleia.

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO **(Reuniões da Assembleia Geral)**

1. Compete ao Presidente da Assembleia Geral convocar a Assembleia Geral e dirigir os respectivos trabalhos.

2. A Assembleia Geral anual reunirá até ao fim do primeiro trimestre de cada ano para apreciar o relatório e contas da Direcção e o parecer do Conselho Fiscal relativos à administração da Associação do ano findo, e eleger, quando for caso disso, os titulares dos órgãos sociais.

3. A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente sempre que o Presidente da Mesa a convoque, por sua iniciativa, ou a requerimento da Direcção ou do Conselho Fiscal ou de um conjunto de Associadas não inferior à terça parte da sua totalidade.

4. A Assembleia Geral considera-se regularmente constituída e poderá deliberar validamente, em primeira convocação, qualquer que seja o número de Associadas presentes ou representadas, salvo disposições legais ou estatutárias em contrário.

5. No caso de a Assembleia Geral, regularmente convocada, não poder funcionar por insuficiência de presenças, funcionará em segunda convocatória no prazo máximo de trinta dias.

ARTIGO DÉCIMO OITAVO **(Funcionamento das Reuniões)**

1. Em reunião ordinária, a Assembleia Geral delibera sobre (i) o relatório de gestão e as contas do exercício findo, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, (ii) apreciará genericamente a direcção e a fiscalização da Associação e (iii) elegerá, quando for caso disso, os membros da sua Mesa e dos órgãos

sociais, podendo ainda (iv) tratar de quaisquer assuntos de interesse para a Associação, desde que sejam expressamente indicados na respectiva convocatória.

2. Em reunião extraordinária, a Assembleia Geral tratará dos assuntos para que tenha sido convocada e que deverão ser indicados com precisão na convocatória.

ARTIGO DÉCIMO NONO **(Da Mesa da Assembleia Geral)**

1. A Mesa da Assembleia Geral será composta por um Presidente e dois Secretários, eleitos de dois em dois anos, entre as Associadas, que poderão ser reeleitos.

2. Na ausência ou impedimento dos membros da Mesa, a Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal ou, se este não estiver presente, por qualquer Associada designada para o efeito por proposta da Direcção ou de qualquer das Associadas presentes.

ARTIGO VIGÉSIMO **(Deliberações da Assembleia Geral)**

1. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos presentes, salvo disposição legal ou estatutária que exija outra maioria qualificada.

2. A alteração dos Estatutos faz-se em Assembleia Geral, sendo que, para que a deliberação seja válida, é necessário uma maioria qualificada de três quartos dos votos expressos, os quais deverão, em primeira convocatória, representar, pelo menos, metade das Associadas, no pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO **(Da Direcção)**

A Associação é administrada por uma Direcção composta por um número ímpar de membros, a determinar pela Assembleia Geral, devendo um dos quais ser designado como Presidente.

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO

(Mandato dos Directores)

A duração do mandato dos membros da Direcção é de dois anos, sem prejuízo da possibilidade de reeleição.

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO

(Reuniões)

A Direcção reunirá pelo menos uma vez por mês e sempre que o seu Presidente ou dois dos seus Vogais a convoquem.

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO

(Competência da Direcção)

1. Competem à Direcção a representação e administração da Associação, cabendo-lhe todos os poderes necessários para a plena prossecução dos respectivos fins.

2. São nomeadamente competências da Direcção:

a) A administração corrente da Associação;

b) A promoção da elaboração dos documentos previstos no artigo terceiro, número três, alínea b), destes Estatutos;

c) A promoção e divulgação das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões, nomeadamente, através de prospectos e outros meios de informação e publicidade, e do lançamento de uma publicação, se possível de carácter periódico, relativa à actividade das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões;

- d) A organização de base de dados sobre as Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões;
- e) Propor a aquisição, oneração e alienação de quaisquer bens imóveis;
- f) A nomeação de mandatários ou procuradores, com poderes para certos actos específicos ou categorias de actos específicos, nos termos do artigo vigésimo quinto destes Estatutos;
- g) A nomeação dos Presidentes e restantes membros das Comissões Consultivas.

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO **(Delegação de Poderes)**

1. A Direcção pode delegar, por acta, poderes para certos actos específicos ou categorias de actos específicos em um ou mais dos seus membros, em mandatários ou procuradores e autorizar que se proceda à sub-delegação desses poderes, estabelecendo, em cada caso, os respectivos limites e condições.
2. Caso a Direcção tenha delegado os seus poderes em mais do que um dos seus membros, estes formarão uma Comissão Executiva, podendo exercer os poderes que lhe forem delegados mediante a assinatura de, pelo menos, dois dos membros da Comissão Executiva ou de um membro da Comissão Executiva e de um Procurador da Associação, este último nos termos e dentro dos limites da delegação de poderes que lhe tenha sido confiada.

ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO **(Forma de Obrigar a Associação)**

1. A Associação obriga-se validamente pelas assinaturas conjuntas de:
 - a) Dois membros da Direcção;
 - b) Um membro da Direcção e um Procurador, nos termos e dentro dos limites da delegação de poderes que lhes tenha sido confiada;

c) Dois Procuradores, nos termos e dentro dos limites fixados nos respectivos instrumentos de mandato.

2. Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de qualquer dos membros da Direcção, ou de procurador com poderes bastantes.

3. Nos actos de administração corrente da Associação, bastará a assinatura de um Procurador, agindo nos termos e dentro dos limites da delegação de poderes que lhes tenha sido conferida pela Direcção.

ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO **(Do Conselho Fiscal)**

1. A fiscalização da gestão da Associação será exercida por um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente, eleitos de dois em dois anos.

2. A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal nomeará o respectivo Presidente.

ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO **(Competência)**

Compete ao Conselho Fiscal:

a) Velar pelo cumprimento das disposições legais, estatutárias e regulamentares;

b) Dar parecer sobre o Relatório, Balanço e Contas anuais da Direcção, Orçamentos Ordinários e Suplementares e Planos de Actividades Anuais;

c) Examinar, sempre que entenda, a escrita da Associação e os Serviços de Tesouraria;

d) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que lhe sejam submetidos pela Assembleia Geral ou pela Direcção;

e) Solicitar a convocação da Assembleia Geral quando o julgue conveniente;

f) Assistir, sempre que o entenda, às reuniões da Direcção, da Assembleia Geral e dos demais órgãos sociais;

g) Exercer todas as demais atribuições que lhe sejam cometidas pela lei ou pelos presentes Estatutos.

ARTIGO VIGÉSIMO NONO **(Funcionamento)**

13. O Conselho Fiscal deverá reunir uma vez em cada trimestre e, obrigatoriamente, para emitir os pareceres a que se refere a alínea b) do número anterior.

ARTIGO TRIGÉSIMO **(Receitas)**

Constituem receitas da Associação:

a) O produto das jóias e quotas pagas pelas Associadas Efectivas e Auxiliares;

b) Os rendimentos dos fundos sociais capitalizados;

c) Quaisquer outros benefícios, donativos, heranças, legados e outras receitas de qualquer natureza admitidos por lei que não prejudiquem a isenção e independência da Associação perante quaisquer poderes públicos nacionais e supranacionais e, bem assim, perante quaisquer entidades privadas seja de que natureza forem.

ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO **(Jóia)**

1. Estão sujeitas ao pagamento de jóia todas as Associadas Efectivas e Auxiliares cuja admissão seja requerida e aceite, nos termos destes Estatutos, salvo quando, com motivo fundamentado, a Assembleia Geral deliberar isentá-las.

2. A jóia será fixada pela Direcção, por forma a não afectar os interesses das Associadas existentes.

ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO

(Quota)

1. Estão sujeitas ao pagamento de quotas trimestrais todas as Associadas Efectivas e Auxiliares.

2. A forma de determinação do valor das quotas será fixada pela Assembleia Geral Anual sob Proposta da Direcção, para vigorar no ano civil em curso.

ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO

(Das Comissões Consultivas)

1. A Direcção é assessorada por Comissões Consultivas.

2. São constituídas quatro Comissões Consultivas, sendo cada uma das mesmas especialmente vocacionada para a apreciação da actividade dos Fundos de Investimento Mobiliário, dos Fundos de Investimento Imobiliário, dos Fundos de Pensões e da Gestão de Patrimónios.

3. Compete à Direcção deliberar sobre a criação de outras Comissões Consultivas.

4. Cada Comissão Consultiva tem um Presidente que será nomeado pela Direcção.

5. Compete à Direcção a nomeação, sob proposta dos respectivos Presidentes, dos restantes membros das Comissões Consultivas.

ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO

(Mandato dos Membros das Comissões Consultivas)

1. A duração do mandato dos membros das Comissões Consultivas coincide com o mandato da Direcção, sem prejuízo da possibilidade de reeleição e do disposto no número seguinte.

2. A Direcção poderá, por maioria simples, pôr termo ao mandato dos membros das Comissões Consultivas a qualquer tempo.

3. Nos casos em que a Direcção tenha posto termo ao mandato do Presidente de qualquer comissão caducam automaticamente os mandatos dos restantes membros dessa comissão, aplicando-se o disposto nos números quatro e cinco do artigo anterior.

ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO **(Reuniões das Comissões Consultivas)**

1. As Comissões Consultivas reunirão sempre que o seu Presidente, dois dos seus Membros ou a Direcção as convoquem.

2. Das reuniões das Comissões Consultivas serão lavradas actas.

ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO **(Competência das Comissões Consultivas)**

1. Competem às Comissões Consultivas a análise e apreciação das questões que afectem, directa ou indirectamente, a actividade das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões.

2. É vedada às Comissões Consultivas a tomada de posições públicas sobre quaisquer questões analisadas em sede da Associação, as quais serão apresentadas pelo respectivo Presidente à Direcção, a qual deliberará, em conformidade com os presentes Estatutos, acerca das medidas a adoptar.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Direcção poderá deliberar fazer-se representar junto de entidades externas pelo Presidente da Comissão Consultiva competente para a questão ou questões envolvidas.

ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO **(Do Conselho Consultivo)**

1. O Conselho Consultivo é constituído pelos membros da Direcção e pelos Presidentes das Comissões Consultivas previstas no artigo trigésimo quarto.

2. Compete ao Conselho Consultivo analisar e apreciar as questões que afectem, directa ou indirectamente, a actividade das Entidades Gestoras de Activos e de Fundos de Pensões.

ARTIGO TRIGÉSIMO OITAVO **(Dissolução e Liquidação da Associação)**

1. A Associação só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou por deliberação tomada em Assembleia Geral por maioria representativa de três quartos de todas as Associadas.

2. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, a liquidação do património, em consequência da dissolução da Associação, será feita extrajudicialmente através de uma comissão liquidatária, constituída pelos membros da Direcção em exercício.

ARTIGO TRIGÉSIMO NONO **(Regulamento Interno)**

A Assembleia Geral poderá aprovar, por maioria simples, um Regulamento Interno, pelo qual se regerão todos os procedimentos e demais aspectos da vida interna da Associação não contemplados por estes Estatutos.

12.2. CÓDIGO DEONTOLÓGICO

CAPÍTULO I **Âmbito de aplicação**

Artigo 1º **Aplicação directa**

1. O presente Código Deontológico aplica-se aos associados da APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, assim como aos titulares dos respectivos órgãos de administração e de

fiscalização e a quaisquer outras pessoas que efectivamente dirijam ou fiscalizem as actividades exercidas por qualquer associado da APFIPP.

2. Mediante declaração de adesão dirigida à APFIPP, o Código pode ser também adoptado por qualquer outra entidade cuja actividade, principal ou acessória, consista na gestão de carteiras individuais de valores mobiliários, de fundos de investimento colectivo em valores mobiliários ou imobiliários ou de fundos de pensões.

3. As sociedades gestoras de patrimónios, de fundos de investimento e de pensões, bem como as restantes entidades vinculadas pelo presente Código Deontológico, são neste abreviadamente designadas por “sociedades gestoras”.

Artigo 2º

Aplicação através dos regulamentos internos das sociedades gestoras

Os regulamentos internos adoptados por cada um dos associados da APFIPP e pelas entidades que tenham aderido ao presente Código devem transpor ou desenvolver as regras nele contidas, sempre que a sua efectiva aplicação esteja dependente de medidas de organização ou de comportamentos de titulares dos órgãos de administração e de fiscalização, de trabalhadores e de outros colaboradores da sociedade gestora.

CAPÍTULO II

Princípios e deveres gerais

Artigo 3º

Princípios

As sociedades gestoras devem observar os seguintes princípios:

1º Organização e actuação empresariais pautadas por elevados padrões de competência e de profissionalismo;

2º Gestão das carteiras individuais, dos fundos de investimento e de pensões de modo diligente, eficiente, honesto e prudente;

3º Prevalência dos interesses dos clientes, dos fundos de investimento e de pensões sobre os seus próprios interesses, prevenindo os conflitos de interesses e resolvendo de modo equitativo aqueles que surjam entre clientes;

4º Igualdade de tratamento dos clientes, fundos de investimento e de pensões, não estabelecendo, sem justificação objectiva, qualquer diferença entre eles;

5º Sigilo, com salvaguarda dos limites legais, quanto aos dados que, no exercício da actividade profissional, obtenham em relação aos seus clientes e às operações em que intervenham;

6º Prestação aos clientes, aos depositários de valores mobiliários, às autoridades de supervisão, às entidades gestoras de mercados organizados e ao público em geral de informação completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, nas matérias e nas condições exigidas por lei, por regulamento ou pelo presente Código Deontológico;

7º Contribuição para a eficiência dos mercados e para a dignificação e credibilidade das suas actividades de gestão, com abstenção de quaisquer práticas que perturbem a regularidade de funcionamento e a transparência dos mercados organizados;

8º Concorrência efectiva, sã e leal, em conformidade com os usos consagrados pela prática nacional e internacional;

9º Cumprimento das leis e dos regulamentos emanados das entidades competentes, abstendo-se de gerir bens de origem ilícita e de participar em actos que envolvam fraude por sua parte ou por parte de clientes;

10º Colaboração com as autoridades de supervisão e com as entidades gestoras de mercados organizados.

Artigo 4º

Meios materiais e humanos

1. As sociedades gestoras devem estar permanentemente dotadas com os meios financeiros, os equipamentos, os sistemas de organização e o pessoal adequados para prestar os seus serviços em boas condições de qualidade e de eficiência, de acordo com técnicas de gestão actualizadas.
2. As sociedades gestoras devem seleccionar o seu pessoal dirigente, executivo e técnico de acordo com critérios tendentes à obtenção de elevados níveis de aptidão profissional, proporcionando frequentes oportunidades de formação em exercício ou através da participação em acções de especialização, aperfeiçoamento e modernização.
3. A subcontratação de serviços pelas sociedades gestoras não pode consistir na substituição integral por terceiros, devendo a selecção e a vigilância destes obedecer a critérios que não afectem o conteúdo e a qualidade da prestação dos serviços e da informação.

Artigo 5º

Organização empresarial

1. As sociedades gestoras devem organizar os seus serviços e a sua actividade de modo a evitar, a detectar ou a reduzir conflitos de interesses e a impedir a divulgação de informação privilegiada.
2. Para atingir os objectivos referidos no número anterior, devem as sociedades gestoras tomar medidas destinadas designadamente a:
 - a) restringir o âmbito das informações às pessoas que delas tomam conhecimento no directo e estrito desempenho das suas funções;
 - b) atribuir a pessoas distintas as funções de decisão, execução, registo e controlo, salvo se tal for dispensado por lei ou regulamento;

c) instalar sistemas de segurança da informação e de controlo da sua circulação.

3. As sociedades gestoras devem adoptar organigramas, processos de funcionamento, de registo operacional e contabilístico, de arquivo e de controlo dotados da precisão e da clareza bastantes para permitir a fácil reconstituição das ordens e instruções recebidas, das operações efectuadas e da fonte das informações obtidas.

4. A contabilidade das sociedades gestoras deve obedecer não só às regras legais e regulamentares aplicáveis mas também às normas técnicas e aos princípios mais apropriados para revelar de modo rigoroso e claro os valores patrimoniais e os resultados de gestão.

5. A gestão e a contabilidade das sociedades gestoras devem ser periodicamente sujeitas a auditoria.

Artigo 6º

Gestão de activos

Na gestão de carteiras individuais, de fundos mobiliários, imobiliários e de pensões devem as sociedades gestoras:

a) seleccionar criteriosamente os bens componentes dos patrimónios sob gestão, respeitando com rigor os interesses dos investidores, dos participantes, dos contribuintes e dos beneficiários, os objectivos e o grau de risco definidos para a carteira ou para o fundo e dando preferência a activos susceptíveis de transacção em mercados organizados e transparentes;

b) proceder à avaliação inicial e periódica desses bens de modo correcto, razoável e prudente, com observância das normas legais e regulamentares aplicáveis;

c) tomar as iniciativas necessárias para obter a melhor rendibilidade, com respeito dos limites de segurança e de risco apropriados à natureza, aos

objectivos e às circunstâncias do investimento ou à garantia dos planos de pensões;

d) tomar as medidas adequadas à cobertura de riscos;

e) cumprir as ordens dos titulares de carteiras individuais sem garantia de rendibilidade, advertindo-os quanto a riscos especiais que a operação envolva;

f) fornecer aos investidores a informação exigida por lei, por regulamento, por contrato ou pelos ditames da boa fé acerca das previsíveis relações entre risco e rendibilidade dos investimentos e acerca do resultado das operações efectuadas ou frustradas.

Artigo 7º

Garantias dos Fundos de Pensões

1. As sociedades gestoras de fundos de pensões devem promover a manutenção de um nível de recursos financeiros consentâneo com as responsabilidades assumidas e com a cobertura dos riscos decorrentes da sua actividade.

2. Para garantir, em especial, o cumprimento dos planos de pensões devem as sociedades gestoras de fundos de pensões:

a) proceder ao cálculo rigoroso das responsabilidades decorrentes dos planos de pensões, de harmonia com as normas legais e as obrigações contratuais aplicáveis a cada caso e com as técnicas actuariais internacionalmente aceites como mais apropriadas;

b) diligenciar, nos termos da lei e das normas regulamentares, para que seja assegurada uma adequada margem de solvência em função do montante das obrigações resultantes dos planos de pensões.

Artigo 8º

Comissões e outras despesas

As comissões e outras despesas cobradas pelas sociedades gestoras devem ser razoáveis e transparentes.

Artigo 9º

Publicidade e promoção de negócios

1. Nas acções publicitárias, na promoção de negócios e na prospecção de investidores, devem as sociedades gestoras cumprir as leis e os códigos deontológicos aplicáveis, com rigorosa observância dos princípios da identificabilidade, da verdade, da licitude, da leal concorrência e dos direitos dos investidores, dos participantes, dos contribuintes e dos beneficiários de planos de pensões.

2. As sociedades gestoras devem assegurar-se de que os mesmos princípios são respeitados pelas entidades que utilizam na prestação de serviços relacionados com aquelas actividades.

Artigo 10º

Uso de redes informáticas

1. O uso de redes informáticas, abertas ou restritas, com fins publicitários ou promocionais, para a divulgação ou recolha de informações ou para a realização de operações não afecta nem limita os princípios e os deveres a que estão sujeitas as sociedades gestoras.

2. Em qualquer iniciativa realizada por este meio devem as sociedades gestoras:

a) apresentar-se com a sua identificação correcta e completa, incluindo a localização física da sede social e do estabelecimento através do qual se processam as informações e as operações;

b) referir a entidade ou as entidades a quem compete a supervisão das suas actividades;

c) indicar um endereço electrónico e uma forma alternativa de contacto;

d) pôr à disposição dos interessados através do mesmo meio informático os elementos de informação que, com referência àquela actividade, estão obrigados a prestar, incluindo a informação sobre as comissões devidas;

e) assegurar aos investidores, aos participantes, aos contribuintes e aos beneficiários de planos de pensões a fiabilidade e a confidencialidade dos dados transmitidos e a possibilidade de copiar, em suporte electrónico ou em papel, esses dados e toda a informação recebida por aquele meio.

CAPÍTULO III

Conflitos de interesses

Artigo 11º

Prevenção e resolução de conflitos de interesses com clientes

1. Na prevenção e resolução de conflitos de interesses com os clientes, com os fundos de investimento e de pensões, devem as sociedades gestoras abster-se de privilegiar não só os seus interesses directos, mas também os interesses dos titulares dos seus órgãos de administração e fiscalização, dos seus trabalhadores e colaboradores, os interesses de outras sociedades com as quais se encontrem em relação de domínio ou de grupo e os interesses dos titulares dos órgãos de administração e fiscalização, dos trabalhadores e dos colaboradores destas sociedades.

2. O regulamento interno de cada uma das sociedades gestoras deve, em relação aos titulares dos seus órgãos e a outras pessoas que desempenhem funções de direcção, de execução ou de fiscalização, enunciar eventuais incompatibilidades com o exercício de outros cargos, estabelecer proibições ou limites de negociação por conta própria de bens com a natureza dos que são geridos pela sociedade ou, pelo menos, definir os termos em que deve ser prestada informação sobre as transacções efectuadas.

Artigo 12º

Proibição de intermediação excessiva

1. As sociedades gestoras devem abster-se de efectuar por conta dos fundos de investimento e de pensões ou dos seus clientes, ou de incitar a que estes ordenem, operações que tenham como fim exclusivo ou principal a cobrança de comissões ou outro fim que seja estranho aos interesses do fundo ou do cliente.
2. No cálculo da remuneração das pessoas referidas no artigo anterior não devem ser inseridos factores que possam incentivar a intermediação excessiva ou que possam estar em conflito com os interesses dos fundos ou dos clientes das sociedades gestoras.

Artigo 13º

Segregação patrimonial

1. Em todos os actos que pratiquem, assim como nos registos operacionais e contabilísticos, as sociedades gestoras devem assegurar uma distinção rigorosa e clara entre os bens pertencentes ao seu próprio património e os bens afectos aos fundos por si geridos ou pertencentes aos seus clientes.
2. As sociedades gestoras só podem alienar ou usar bens ou exercer direitos afectos aos fundos por si geridos ou pertencentes aos seus clientes se tal for permitido por lei, por contrato ou pelo regulamento de gestão do fundo.
3. Os bens adquiridos e os rendimentos cobrados por conta dos clientes ou dos fundos de investimento e de pensões devem ser imputados ao respectivo património imediatamente após a aquisição ou a cobrança.
4. O dinheiro e os valores mobiliários afectos aos fundos de investimento e de pensões ou pertencentes aos clientes devem ser depositados ou registados em intermediários financeiros legalmente autorizados, em contas com menção que permita a distinção nítida das contas próprias da entidade gestora.

Artigo 14º

Prevenção e resolução de conflitos de interesses entre clientes

1. As sociedades gestoras devem definir, de modo explícito, critérios sobre a ordem de precedência ou o rateio na compra e na venda de valores cuja aquisição ou alienação possa interessar a mais do que um fundo ou cliente.
2. Se numa mesma conta de depósito ou de registo em intermediário financeiro estiverem agrupados bens pertencentes a mais do que um cliente, deve a contabilidade da entidade gestora permitir a destrição clara e permanente dos que pertencem a cada um deles.

CAPÍTULO IV

Deveres especiais perante clientes, participantes, contribuinte e beneficiários

Artigo 15º

Informação aos titulares de carteiras individuais

1. Antes da celebração de qualquer contrato de gestão de carteira individual, as sociedades gestoras devem prestar aos potenciais contraentes informação sobre:
 - a) os riscos a que o investidor fica sujeito em consequência da gestão, considerando em especial o âmbito, a natureza e os objectivos dos investimentos e o grau da discricionariedade concedida à sociedade gestora;
 - b) a existência de eventuais conflitos de interesses com a sociedade gestora e com qualquer das pessoas mencionadas no número 1 do artigo 10º;
 - c) as cláusulas do contrato a celebrar;
 - d) os custos dos serviços a prestar.

2. Na vigência do contrato de gestão, as sociedades gestoras devem prestar ao cliente, com a periodicidade adequada à natureza da carteira sob gestão ou imediatamente quando as circunstâncias o justifiquem, informação sobre:

- a) as operações efectuadas;
- b) as ordens dadas pelos clientes que não tenham sido executadas;
- c) o saldo das contas em dinheiro ou em valores mobiliários e a posição em operações a prazo;
- d) as comissões e outras despesas cobradas pela sociedade gestora ou pagas por esta a outras entidades.

3. A extensão e a profundidade da informação prestada pelas sociedades gestoras aos seus clientes devem ser tanto maiores quanto menor for o grau de conhecimentos e de experiência do cliente.

Artigo 16º

Reserva da identidade do cliente

Nas operações realizadas por conta dos seus clientes, a identidade destes só pode ser revelada a seu pedido ou por força da lei.

Artigo 17º

Conhecimento do cliente

1. Sem quebra do respeito pela reserva da vida privada e do dever de confidencialidade, as sociedades gestoras devem informar-se sobre a situação financeira, os objectivos e a experiência em matéria de investimentos de cada um dos titulares de carteiras individuais, na medida do que tal seja necessário para uma gestão correcta e eficaz.

2. Nos contratos de gestão de carteira, devem os investidores e seus representantes ser identificados de forma correcta, precisa e completa, de

modo a evitar incerteza quanto à titularidade e ao exercício dos direitos e à incidência das obrigações.

Artigo 18º

Conselhos

1. As sociedades gestoras só assumem deveres de conselho quando estes estiverem especialmente previstos em contrato de gestão de carteira individual ou em contrato autónomo.

2. Na prestação de conselhos devem as sociedades gestoras:

a) informar o cliente sobre os riscos envolvidos pela operação e sobre a existência de eventuais conflitos de interesses;

b) distinguir claramente entre factos, opiniões e previsões;

c) observar os princípios relativos à qualidade da informação;

d) apresentar uma estimativa dos custos da operação, incluindo os custos de consultoria.

Artigo 19º

Deveres de informação aos participantes em fundos de investimento

1. As sociedades gestoras devem fornecer aos potenciais e aos actuais participantes em fundos de investimento a informação necessária para que eles possam avaliar se a política de investimento é apropriada aos seus interesses e objectivos de investimento.

2. A informação deve incidir designadamente sobre:

a) a natureza, a composição e a política de investimento do fundo;

b) o modo de cálculo do valor das unidades de participação;

c) o regime de subscrição, de comercialização e de resgate;

d) as comissões e outras despesas envolvidas.

3. A informação deve ser prestada através de:

a) prospecto esclarecedor, actualizado e facilmente acessível;

b) esclarecimentos complementares que, em termos e limites razoáveis, sejam solicitados pelos participantes à sociedade gestora ou às entidades colocadoras.

Artigo 20º

Informação a participantes, contribuintes e beneficiários de planos de pensões

As informações que, por força da lei ou de norma regulamentar, a sociedade gestora de fundos de pensões haja de prestar directamente aos participantes, aos contribuintes e aos beneficiários de planos de pensões devem ser claras, actualizadas e comunicadas segundo as regras da urbanidade.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 21º

Reclamações e resolução de litígios

1. As sociedades gestoras devem organizar os seus serviços de modo a possibilitar a apresentação, a apreciação e a resolução célere de reclamações por parte dos seus clientes, dos participantes em fundos de investimento e dos participantes, dos contribuintes e dos beneficiários de fundos de pensões.

2. As sociedades gestoras devem dar preferência à conciliação, à mediação e à arbitragem como meios de resolução de litígios.

Artigo 22º

Infracções e procedimento disciplinar

1. A violação por um associado da APFIPP de qualquer dos deveres previstos no presente Código constitui infracção disciplinar nos termos dos Estatutos da Associação, que regula também o respectivo procedimento.
2. A infracção é imputada a um associado quando o facto tenha sido praticado, em nome deste e no exercício das suas funções, por pessoa com poderes de representação conferidos pelos estatutos, por procuração ou por regulamento interno.
3. O procedimento disciplinar prescreve no prazo de um ano a contar da prática da infracção.
4. Sem prejuízo do disposto no número 2, a infracção dos referidos deveres por titulares dos órgãos de administração e de fiscalização, por outras pessoas que efectivamente dirijam ou fiscalizem as actividades exercidas por qualquer associado da APFIPP e pelos seus trabalhadores e outros colaboradores é apreciada e sancionada pelos órgãos competentes da sociedade gestora.

Artigo 23º

Sanções disciplinares

1. Às infracções disciplinares praticadas por associado da APFIPP aplicam-se as sanções previstas nos Estatutos da Associação.
2. A aplicação de qualquer sanção penal ou de coima pela prática de facto que constitua também infracção de deveres estabelecidos pelo presente Código não exclui a aplicação da sanção disciplinar correspondente.
3. As sanções disciplinares aplicadas por infracção aos deveres estabelecidos no presente Código prescrevem no prazo de dois anos.

Artigo 24º

Direito subsidiário

Às infracções aos deveres prescritos no presente Código e às respectivas sanções aplica-se, na medida em que a analogia das situações o justifique, o disposto nos números 3 e 4 do artigo 401º, no artigo 402º, no número 1 do artigo 403º e nos artigos 405º, 407º e 419º, todos do Código dos Valores Mobiliários.

Artigo 25º

Aplicação no tempo

1. O presente Código Deontológico entra em vigor com o registo na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, nos termos dos artigos 315º e do número 2 do 372º do Código dos Valores Mobiliários.

2. Com a entrada em vigor deste Código Deontológico cessa a vigência do Código Deontológico da APFIN – Associação Portuguesa das Sociedades Gestoras de Patrimónios e de Fundos de Investimento, registado na Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários em 21 de Dezembro de 2000.

(Registado na CMVM em 5 de Agosto de 2004)

12.3.CLASSIFICAÇÃO DE FUNDOS

12.3.1.DEFINIÇÕES

► **Comissão de Acompanhamento da Classificação** – Comité constituído por três elementos, cada um em representação de uma Sociedade Gestora, Associada da APFIPP, que tem por missão analisar as situações detectadas, em cada trimestre, de desvio face aos critérios de Classificação estabelecidos pela APFIPP e, após considerar os argumentos apresentados pelas

Sociedades Gestoras dos Fundos em causa, decidir sobre a sua aceitação ou não.

► **Fundos de Pensões Abertos** – Inclui os Fundos de Pensões Abertos que não sejam Fundos PPR nem Fundos PPA.

► **Fundos PPR** – Fundos de Poupança Reforma. Inclui os Fundos constituídos sob a forma de Fundos de Investimento Mobiliário (FIM) e sob a forma de Fundos de Pensões. Não inclui os Fundos de Pensões geridos por não-Associadas da APFIPP. Inclui, ainda, os Fundos PPE (Fundos Poupança Educação) e os Fundos PPR/E (Fundos Poupança Reforma/Educação).

► **Exposição a Acções** – Corresponde à soma das seguintes componentes das carteiras dos Fundos:

► O valor global das Acções (ordinárias e preferenciais), incluindo as acções de sociedades imobiliárias;

► O valor global dos Direitos;

► O valor global das Unidades de Participação de Fundos de Acções;

► O valor global das Acções de ETF que tenham como subjacente acções ou índices accionistas;

► O valor da exposição a acções através de instrumentos financeiros derivados, que tenham como subjacente acções ou índices accionistas, tal como quantificados nas carteiras.

Para a quantificação da Exposição a Acções não será considerado o valor dos seguintes instrumentos financeiros:

□ Unidades de Participação de outros Fundos de Investimento que não os mencionados nas alíneas c) e d) anteriores (por exemplo, Fundos Mistos, Hedge Funds e outros Fundos com exposição parcial a acções);

☐ Obrigações Convertíveis;

☐ Valores representativos de dívida (Obrigações) com performance indexada à evolução de um conjunto de acções ou índice accionista (produtos estruturados).

Caso exista a exposição a acções através de outros instrumentos financeiros não mencionados, cabe à Sociedade Gestora demonstrar e justificar essa exposição, a qual será analisada, caso a caso, pela Comissão de Acompanhamento da Classificação.

► **Exposição a acções através de instrumentos financeiros derivados** – Serão considerados os valores extrapatrimoniais identificados nas carteiras mensais como “Operações sobre cotações”, com excepção dos que não tenham como subjacente acções ou índices accionistas. Corresponde à soma dos valores destes instrumentos, tal como figuram na carteira. Assim, as posições curtas serão deduzidas ao valor da exposição, enquanto que as posições longas serão adicionadas.

► **Activos emitidos por Entidades Portuguesas** – Activos emitidos pelas entidades que:

▸ Tenham sede no território português;

▸ Façam parte do PSI-20, ou de outro índice de referência para o mercado accionista português que o venha a substituir; ou

▸ Tenham a Euronext Lisbon como principal mercado de negociação e, cumulativamente, consolidem contas com uma outra entidade com sede no território português.

No caso de instrumentos financeiros derivados e de produtos estruturados, considera-se que são activos emitidos por entidades portuguesas, se todos os activos subjacentes forem emitidos por empresas que cumpram pelo menos um dos critérios anteriores.

► **Activos denominados em Euro** – Consideram-se activos denominados em Euro, quer os efectivamente denominados nesta divisa, quer os denominados em outras divisas desde que seja feita a cobertura cambial integral dessas posições.

► **Activos emitidos por Entidades da União Europeia, Suíça e Noruega** – Activos emitidos pelas empresas que:

▪ Tenham sede em qualquer um dos Países-Membros da União Europeia, na Suíça ou na Noruega; ou

▪ Façam parte de qualquer um dos Índices considerados de referência para os mercados accionistas da União Europeia, da Suíça e da Noruega, indicados no Anexo 1

► No caso de instrumentos financeiros derivados e de produtos estruturados, considera-se que são activos emitidos por entidades da União Europeia, Suíça e Noruega, se todos os activos subjacentes forem emitidos por empresas que cumpram pelo menos um dos critérios anteriores.

► **Activos denominados em divisas da União Europeia, Suíça e Noruega** – Consideram-se activos denominados em divisas da União Europeia, Suíça e Noruega, os efectivamente denominados nestas divisas, bem como os denominados em outras divisas desde que seja feita a cobertura cambial integral dessas posições.

► **Activos emitidos por Entidades dos Estados Unidos da América e Canadá** – Activos emitidos pelas empresas que:

▶ Tenham sede nos Estados Unidos da América ou no Canadá; ou

▶ Façam parte de qualquer um dos Índices considerados de referência para os mercados accionistas dos Estados Unidos da América e do Canadá, indicados no Anexo 1.

No caso de instrumentos financeiros derivados e de produtos estruturados, considera-se que são activos emitidos por entidades dos Estados Unidos da América e Canadá, se todos os activos subjacentes forem emitidos por empresas que cumpram pelo menos um dos critérios anteriores.

► **Activos denominados em divisas dos Estados Unidos da América e Canadá** – Consideram-se activos denominados em divisas dos Estados Unidos da América e Canadá, os efectivamente denominados nestas divisas, bem como os denominados em outras divisas desde que seja feita a cobertura cambial integral dessas posições.

► **Exposição a obrigações** – Corresponde à soma das seguintes componentes das carteiras dos Fundos:

- ▶ Valor global dos Títulos de Dívida Pública;
- ▶ Valor global dos Outros Fundos Públicos e Equiparados;
- ▶ Valor global das Obrigações diversas, incluindo obrigações convertíveis e obrigações com performance indexada a outro tipo de activos;
- ▶ Valor global das Unidades de Participação de Fundos de Obrigações
- ▶ Valor global dos ETF que tenham como subjacente obrigações ou índices obrigacionistas;
- ▶ Papel Comercial;
- ▶ Outros Instrumentos representativos de dívida (Classificação 2.3.3. do Anexo 13 do Regulamento da CMVM n.º 15/2003).

Para a quantificação da exposição a obrigações não será considerado o valor dos seguintes instrumentos:

- Instrumentos Financeiros derivados;

□ Unidades de Participação de Fundos de Investimento diferentes dos mencionados nas alíneas d) e e) anteriores, como, por exemplo, de Fundos de Tesouraria.

Caso exista a exposição a obrigações através de outros instrumentos financeiros não mencionados, cabe à Sociedade Gestora demonstrar e justificar essa exposição, a qual será analisada, caso a caso, pela Comissão de Acompanhamento da Classificação.

► **Activos cotados em Mercados da União Europeia** – Activos que cumpram pelo menos um dos seguintes critérios:

▶ Títulos admitidos à cotação num qualquer mercado oficial da União Europeia;

▶ Títulos não cotados que tenham como entidade(s) garante e/ou como subjacente(s) entidade(s) com sede na União Europeia.

► **Valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses** – Inclui, também, o somatório dos valores pendentes a receber (com sinal positivo) e dos valores pendentes a pagar (com sinal negativo).

► **Sede dos emitentes de acções** – Nos casos em que o país onde se encontram os “headquarters” (morada da ficha técnica que consta na Bloomberg) da empresa seja diferente do país de incorporação (domicílio fiscal / sede social), para efeitos da determinação da sede desse emitente, prevalece o país onde se encontram localizados os “headquarters” (morada da ficha técnica que consta na Bloomberg).

12.3.2. PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO DOS FUNDOS PPR E FUNDOS DE PENSÕES ABERTOS

■ Cada Fundo PPR e cada Fundo de Pensões Abertos, doravante designado por “Fundo”, será integrado numa das categorias definidas pela APFIPP (“Categoria APFIPP”).

■ A classificação inicial de cada Fundo baseia-se nas suas características, descritas no respectivo Prospecto Completo / Regulamento de Gestão, nomeadamente na política de investimentos. No caso de não ser possível estabelecer, inequivocamente, a partir dos documentos constitutivos do Fundo, qual a Categoria APFIPP do Fundo, questionar-se-á a respectiva Entidade Gestora para que indique em que Categoria APFIPP o Fundo deve ser inserido.

■ No primeiro mês de cada trimestre é analisada, para cada um dos Fundos, a composição das carteiras de final dos 12 meses anteriores para verificar o cumprimento dos critérios da Categoria APFIPP em que o Fundo se insere.

■ A análise é efectuada à carteira média de cada Fundo no período considerado, pelo que apenas considerar-se-á a existência de desvios na análise desta carteira média e não em cada mês, individualmente.

■ Os Fundos dispõem de um período inicial de 6 meses, no qual não têm que cumprir os critérios definidos para a Categoria APFIPP em que se encontram inseridos. Deste modo, uma vez que a análise efectuada tem por base um período de 12 meses, só após o Fundo completar 18 meses, será exigido que verifique, integralmente, os critérios definidos pela APFIPP.

■ As situações detectadas de desvios face aos critérios da Categoria APFIPP em que um Fundo se encontre inserido são comunicadas à respectiva Entidade Gestora, podendo, eventualmente, serem pedidos elementos e esclarecimentos adicionais sobre alguns dos activos detectados nas respectivas carteiras. Os argumentos apresentados, bem como a informação adicional fornecida, serão analisados pela Comissão de Acompanhamento da Classificação na sua reunião trimestral para análise da Classificação dos Fundos.

■ A Comissão de Acompanhamento da Classificação tem plenos poderes para efectuar a análise e monitorização da Classificação dos Fundos PPR e Fundos de Pensões Abertos e as suas decisões não são passíveis de recurso.

■ Se, no espaço de um ano, em duas das análises trimestrais, consecutivas ou não, for detectado o não cumprimento, por parte de um Fundo, dos critérios da Categoria APFIPP em que se insere, tal determinará a mudança de Categoria desse Fundo. A respectiva Entidade Gestora deverá optar por uma das seguintes opções:

- Mudar para a Categoria “Outros Fundos PPR” ou “Outros Fundos de Pensões Abertos”, consoante o tipo de Fundo. O Fundo permanecerá nesta Categoria pelo período mínimo de 12 meses. O Fundo conservará a série dos valores da Unidade de Participação, para efeitos do cálculo da rendibilidade e risco históricos. Passados 12 meses sobre a passagem para a Categoria “Outros Fundos PPR” ou “Outros Fundos de Pensões Abertos”, a Sociedade Gestora pode solicitar a mudança do Fundo para a Categoria APFIPP que seja consentânea com a carteira média dos 12 meses anteriores. O Fundo conservará a série dos valores da Unidade de Participação, para efeitos do cálculo da rendibilidade e risco históricos;

- Mudar para a Categoria APFIPP que seja consentânea com a carteira média dos 12 meses anteriores. Nesta situação, para o cálculo da rendibilidade e risco históricos deste Fundo, apenas serão considerados os valores das Unidades de Participação posteriores ao último dia útil (inclusive) anterior ao período sob análise. Por exemplo, no caso da análise incidir sobre o período de 12 meses, terminado em Dezembro de 2008, o Fundo apenas manterá os valores das Unidades de participação posteriores ao último dia útil de Dezembro de 2007 (inclusive).

12.3.3. CATEGORIAS - APFIPP

□ **Fundos de Acções Nacionais** – Fundos com exposição a acções superior a dois terços do respectivo Valor Líquido Global. Investem 100% em activos e emitidos por entidades portuguesas. Investem 100% em activos denominados em Euro.

□ **Fundos de Acções da União Europeia, Suíça e Noruega** – Fundos com exposição a acções superior a dois terços do respectivo Valor Líquido Global. Investem 100% em activos emitidos por entidades de Países-Membros da União Europeia, da Suíça e/ou da Noruega. Investem 100% em activos denominados em qualquer uma das moedas oficiais destes países.

□ **Fundos de Acções da América do Norte** – Fundos com exposição a acções superior a dois terços do respectivo Valor Líquido Global. Investem 100% em activos emitidos por dos Estados Unidos da América e/ou do Canadá. Investem pelo menos 75% em activos denominados em qualquer uma das moedas oficiais destes países, sendo, no entanto, permitida a cobertura cambial dos activos em carteira para Euro.

□ **Fundos de Acções Sectoriais** – Fundos com exposição a acções superior a dois terços do respectivo Valor Líquido Global. Investem num sector de actividade específico, previsto nos respectivos documentos constitutivos.

□ **Outros Fundos de Acções Internacionais** – Fundos com exposição a acções superior a dois terços do respectivo Valor Líquido Global que não cumprem, integralmente, os critérios de qualquer uma das categorias de Fundos de Acções anteriores.

□ **Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Euro** – Fundos com uma exposição a obrigações superior a dois terços do respectivo Valor Global. Não detêm qualquer exposição ao mercado accionista, com excepção da originada pela detenção de acções preferenciais. Investem pelo menos 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações emitidas com taxa de juro variável. Investem 100% em activos denominados em Euro. Investem pelo menos 90% em activos cotados em mercados da União Europeia.

□ **Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Internacional** – Fundos com uma exposição a obrigações superior a dois terços do respectivo Valor Global. Não detêm qualquer exposição ao mercado accionista, com excepção da originada pela detenção de acções preferenciais. Investem pelo menos 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações emitidas com taxa de juro variável mas que não cumprem integralmente os critérios estabelecidos para os Fundos de Obrigações de Taxa Variável Euro.

□ **Fundos de Obrigações de Taxa Fixa Euro** – Fundos com uma exposição a obrigações superior a dois terços do respectivo Valor Global. Não detêm qualquer exposição ao mercado accionista, com excepção da originada pela detenção de acções preferenciais. Investem pelo menos 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações emitidas com taxa de juro fixa. Investem 100% em activos denominados em Euro. Investem pelo menos 90% em activos cotados em mercados da União Europeia.

□ **Fundos de Obrigações de Taxa Fixa Internacional** – Fundos com uma exposição a obrigações superior a dois terços do respectivo Valor Global. Não detêm qualquer exposição ao mercado accionista, com excepção da originada pela detenção de acções preferenciais. Investem pelo menos 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações emitidas com taxa de juro fixa mas que não cumprem integralmente os critérios estabelecidos para os Fundos de Obrigações de Taxa Fixa Euro.

□ **Fundos de Obrigações Euro** – Fundos com uma exposição a obrigações superior a dois terços do respectivo Valor Global. Não detêm qualquer exposição ao mercado accionista, com excepção da originada pela detenção de acções preferenciais. Investem menos de 50% do Valor Líquido Global do Fundo em Obrigações emitidas com taxa de juro fixa e menos de 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações emitidas com taxa de juro variável. Investem 100% em activos denominados em Euro. Investem pelo menos 90% em activos cotados em mercados da União Europeia.

□ **Fundos de Obrigações Internacional** – Fundos com uma exposição a obrigações superior a dois terços do respectivo Valor Global. Não detêm

qualquer exposição ao mercado accionista, com excepção da originada pela detenção de acções preferenciais. Investem menos de 50% do Valor Líquido Global do Fundo em Obrigações emitidas com taxa de juro fixa e menos de 50% do Valor Líquido Global do Fundo em obrigações emitidas com taxa de juro variável. Não cumprem integralmente os critérios estabelecidos para os Fundos de Obrigações Euro.

□ **Fundos de Tesouraria Euro** – Fundos que investem entre 50% e 85% do respectivo Valor Líquido Global em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. Não podem investir mais de 50% do respectivo Valor Líquido Global em depósitos bancários. Não podem investir em Acções; Obrigações convertíveis ou obrigações que confirmam o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções; Títulos de Dívida Subordinada; Títulos de participação; Instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa da cobertura de risco; Unidades de Participação de OICVM cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos activos referidos anteriormente. Investem 100% em activos denominados em Euro. Investem 100% em activos cotados em mercados da União Europeia.

□ **Fundos de Tesouraria Internacional** – Fundos que investem entre 50% e 85% do respectivo Valor Líquido Global em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. Não podem investir mais de 50% do respectivo Valor Líquido Global em depósitos bancários. Não podem investir em Acções; Obrigações convertíveis ou obrigações que confirmam o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções; Títulos de Dívida Subordinada; Títulos de participação; Instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa da cobertura de risco; Unidades de Participação de OICVM cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos activos referidos anteriormente. Não cumprem integralmente os critérios estabelecidos para os Fundos de Tesouraria Euro.

□ **Fundos do Mercado Monetário Euro** – Fundos que investem pelo menos 85% do respectivo Valor Líquido Global em valores mobiliários, instrumentos

do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. Não podem investir em Acções; Obrigações convertíveis ou obrigações que confirmam o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções; Títulos de Dívida Subordinada; Títulos de participação; Instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa da cobertura de risco; Unidades de Participação de OICVM cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos activos referidos anteriormente. Investem 100% em activos denominados em Euro. Investem 100% em activos cotados em mercados da União Europeia.

□ **Fundos do Mercado Monetário Internacional** – Fundos que investem pelo menos 85% do respectivo Valor Líquido Global em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses. Não podem investir mais de 50% do respectivo Valor Líquido Global em depósitos bancários. Não podem investir em Acções; Obrigações convertíveis ou obrigações que confirmam o direito de subscrição de acções ou de aquisição a outro título de acções; Títulos de Dívida Subordinada; Títulos de participação; Instrumentos financeiros derivados com finalidade diversa da cobertura de risco; Unidades de Participação de OICVM cujo regulamento de gestão não proíba o investimento nos activos referidos anteriormente. Não cumprem integralmente os critérios estabelecidos para os Fundos do Mercado Monetário Euro.

□ **Fundos Mistos Predominantemente Obrigações** – Fundos com uma exposição a acções entre 0% (exclusive) e 1/3 (inclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos Mistos Predominantemente Acções** – Fundos com uma exposição a acções entre 1/3 (exclusive) e 2/3 (inclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos de Fundos Predominantemente Obrigações** – Fundos que investem mais de 2/3 do respectivo Valor Líquido Global em participações

(UP e acções) de outros Fundos de Investimento. A exposição a acções não ultrapassa 1/3 do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos de Fundos Mistos** – Fundos que investem mais de 2/3 do respectivo Valor Líquido Global em participações (UP e acções) de outros Fundos de Investimento. A exposição a acções é superior a 1/3 mas não ultrapassa 2/3 do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos de Fundos Predominantemente Acções** – Fundos que investem mais de 2/3 do respectivo Valor Líquido Global em participações (UP e acções) de outros Fundos de Investimento. A exposição a acções é superior a 2/3 do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos Flexíveis** – Fundos que não assumem qualquer compromisso quanto à composição do património nos respectivos documentos constitutivos.

□ **Fundos Índice** – Fundos cuja política de investimentos consiste na reprodução integral ou parcial de um determinado índice de valores mobiliários.

□ **Fundos com Protecção de Capital** – Fundos com limitação de risco que, de acordo com as condições e pressupostos previstos nos respectivos documentos constitutivos, procuram garantir aos participantes, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial. Esta “garantia” pode resultar de um contrato com uma entidade terceira ou através do investimento em obrigações de rendimento variável, indexado à performance de determinado activo / conjunto de activos, cujo pagamento é garantido por uma entidade bancária.

□ **Fundos Especiais de Investimento** – Fundos não harmonizados, ou seja, constituídos sem observância das regras definidas no Título III do Regime Jurídico dos OIC aprovado pelo Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de Outubro. Inclui apenas os Fundos que não adoptem uma política de investimentos que vise garantir, no final de um prazo pré-estabelecido, pelo menos o valor da cotação inicial do Fundo.

□ **Fundos PPA** – Enquadram-se nos Planos de Poupança Acções, previstos no Decreto-Lei n.º 204/95, de 5 de Agosto (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 85/2001, de 4 de Agosto).

□ **Fundos Poupança Reforma - Categoria A** – Enquadram-se nos Planos de Poupança Reforma, Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho. Têm uma exposição a acções inferior a 5% (exclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos Poupança Reforma - Categoria B** – Enquadram-se nos Planos de Poupança Reforma, Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho. Têm uma exposição a acções entre 5% (inclusive) e 15% (exclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos Poupança Reforma - Categoria C** – Enquadram-se nos Planos de Poupança Reforma, Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho. Têm uma exposição a acções entre 15% (inclusive) e 35% (exclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos Poupança Reforma - Categoria D** – Enquadram-se nos Planos de Poupança Reforma, Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho. Têm uma exposição accionista superior a 35% (inclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Outros Fundos Poupança Reforma** – Enquadram-se nos Planos de Poupança Reforma, Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de Julho. Não cumprem, integralmente, os critérios de nenhuma das anteriores Categorias de Fundos Poupança Reforma.

□ **Fundos de Pensões Abertos - Categoria A** – Constituídos por iniciativa de qualquer Entidade Gestora de Fundos de Pensões, não se exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao Fundo e dependendo a adesão unicamente da aceitação pela Entidade Gestora. Admitem normalmente adesões individuais e colectivas, sendo, no entanto, possível, limitar apenas a adesões individuais ou a adesões colectivas. Têm

uma exposição a acções inferior a 5% (exclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos de Pensões Abertos - Categoria B** – Constituídos por iniciativa de qualquer Entidade Gestora de Fundos de Pensões, não se exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao Fundo e dependendo a adesão unicamente da aceitação pela Entidade Gestora. Admitem normalmente adesões individuais e colectivas, sendo, no entanto, possível, limitar apenas a adesões individuais ou a adesões colectivas. Têm uma exposição a acções entre 5% (inclusive) e 15% (exclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos de Pensões Abertos - Categoria C** – Constituídos por iniciativa de qualquer Entidade Gestora de Fundos de Pensões, não se exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao Fundo e dependendo a adesão unicamente da aceitação pela Entidade Gestora. Admitem normalmente adesões individuais e colectivas, sendo, no entanto, possível, limitar apenas a adesões individuais ou a adesões colectivas. Têm uma exposição a acções entre 15% (inclusive) e 35% (exclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Fundos de Pensões Abertos - Categoria D** – Constituídos por iniciativa de qualquer Entidade Gestora de Fundos de Pensões, não se exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao Fundo e dependendo a adesão unicamente da aceitação pela Entidade Gestora. Admitem normalmente adesões individuais e colectivas, sendo, no entanto, possível, limitar apenas a adesões individuais ou a adesões colectivas. Têm uma exposição accionista superior a 35% (inclusive) do respectivo Valor Líquido Global.

□ **Outros Fundos de Pensões Abertos** – Constituídos por iniciativa de qualquer Entidade Gestora de Fundos de Pensões, não se exigindo a existência de qualquer vínculo entre os diferentes aderentes ao Fundo e dependendo a adesão unicamente da aceitação pela Entidade Gestora. Admitem normalmente adesões individuais e colectivas, sendo, no entanto, possível,

limitar apenas a adesões individuais ou a adesões colectivas. Não cumprem, integralmente, os critérios de nenhuma das anteriores Categorias de Fundos de Pensões Abertos.

□ **Outros Fundos** – Fundos que não se enquadram nos critérios definidos pela APFIPP para as diversas categorias de classificação.

□ **Fundos Diversos** – Categoria utilizada unicamente na apresentação das Medidas de Rendibilidade e Risco dos Fundos de Investimento Mobiliário. Inclui todos os Fundos (com excepção dos Fundos PPR e dos Fundos PPA) que, no final do mês anterior, tenham uma carteira inferior a 1,25 milhões de euros, independentemente de cumprirem os critérios de alguma das categoria mencionadas atrás.

12.4. CÁLCULO DE PERFORMANCE

12.4.1. RENDIBILIDADES

As rendibilidades são calculadas a partir dos valores patrimoniais líquidos das unidades de participação / acções, com excepção de alguns Fundos de Pensões Abertos, devidamente assinalados, para os quais foram usados valores patrimoniais brutos de comissão de gestão. O cálculo é efectuado aplicando as expressões abaixo indicadas que consideram o reinvestimento dos rendimentos distribuídos nas unidades de participação / acções do próprio fundo sem comissão, ao valor patrimonial líquido corrigido à data em que a distribuição é reflectida na unidade de participação / acção. No cálculo das rendibilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate.

No caso dos Fundos de Investimento e Fundos de Pensões Abertos domiciliados em Portugal, a partir de 30 de Dezembro de 2005, inclusive, as rendibilidades e o risco passaram a ser calculados com base na data de valorização das Unidades de Participação (UP), em vez de na data de divulgação, como vinha acontecendo até então. Assim, a partir desta data, para

estes Fundos, a UP final considerada será sempre a valorizada no dia a que se referem os cálculos. No entanto, as UP anteriores a 30 de Dezembro de 2005 não foram modificadas, pelo que os cálculos efectuados para períodos iniciados antes dessa data, terão como valor inicial a UP divulgada e não a valorizada na data de início do período.

Contudo, o valor da UP apresentada é o que foi divulgado pela Sociedade Gestora com a data em questão e, portanto, pode não ser o que foi utilizado para o cálculo das rendibilidades e risco.

No caso dos Fundos domiciliados no estrangeiro, as rendibilidades apresentadas não são líquidas de impostos, uma vez que não sofrem retenção na fonte. Para estes Fundos, a rendibilidade é calculada utilizando o preço da unidade de participação / acção expresso na divisa de denominação oficial do Fundo / Sub-fundo.

$$\text{Rendibilidade Efectiva} = \frac{VPL_f}{VPL_i} * \prod_i^f \left(1 + \frac{R_j}{VPL_d} \right) - 1$$

$$\text{Rendibilidade Anualizada} = \left\{ \frac{VPL_f}{VPL_i} * \prod_i^f \left(1 + \frac{R_j}{VPL_d} \right) \right\}^{\frac{365}{n}} - 1$$

12.4.2. VOLATILIDADE

É obtida a partir do cálculo do desvio-padrão das rendibilidades semanais, de acordo com as seguintes expressões:

$$\text{Volatilidade} = \sqrt{\frac{52}{n-1} * \sum_i \left(x_i - \bar{x} \right)^2} * 100$$

$$x_i = \frac{VPL_n}{VPL_{n-1}} * \left(1 + \frac{R_j}{VPL_d} \right) - 1$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_i x_i$$

12.4.3. CLASSES DE RISCO

De acordo com a média das observações semanais, apuradas nos últimos 3 meses, relativas à volatilidade de 104 semanas (2 anos), integram-se os Fundos de Investimento Mobiliário (nacionais e estrangeiros) e os Fundos de Pensões Abertos em classes de risco:

Classe 1 - 0% < x < 1.5%	Classe 3 - 5% < x < 10%	Classe 5 - 15% < x < 20%
Classe 2 - 1.5% < x < 5%	Classe 4 - 10% < x < 15%	Classe 6 - x > 20%

em que x identifica a referida média.

Os Fundos que não tenham 116 observações de rendibilidades semanais não são incluídos em qualquer classe de risco, sendo catalogados com classe de risco * (asterisco).

12.4.4. ÍNDICE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA APFIPP

O Índice de Fundos de Investimento Imobiliário da APFIPP integra os Fundos que constam da Publicação "Medidas de Rendibilidade dos F.I.I." e é calculado a partir do Valor Líquido Global de cada Fundos, em final de mês, e do respectivo número de unidades de participação em circulação

na mesma altura. O cálculo é efectuado de acordo com as expressões abaixo indicadas que assumem que os rendimentos eventualmente distribuídos em cada mês por um determinado Fundo, ocorre no início do período e é distribuído pelo número de unidades de participação em circulação no final do mês anterior.

O número de Fundos que integra o Índice pode variar. Contudo, a inclusão e/ou a exclusão de Fundos do Índice não provoca, por isso, oscilações no seu valor.

$$\left[\text{ÍNDICE F.I.I. APFIPP} \right]_{t,t+1} = \frac{\sum_1^{N_{t+1}} \text{VLGF}_{t+1}}{\sum_1^{N_{t+1}} \text{VLGF}_t \frac{\text{Nup}_{t+1}}{\text{Nup}_t} - \sum_1^{N_t} d_{t+1} * \text{Nup}_t}$$

$$\left[\text{ÍNDICE F.I.I. APFIPP} \right]_{0,t+1} = \left[\text{ÍNDICE F.I.I. APFIPP} \right]_{0,t} * \left[\text{ÍNDICE F.I.I. APFIPP} \right]_{t,t+1}$$

$$\left[\text{ÍNDICE F.I.I. APFIPP} \right]_0 = \left[\text{ÍNDICE F.I.I. APFIPP} \right]_{12/1999} = 1000$$

Sendo:

VPL_f - Valor Patrimonial Líquido ou Valor da Unidade de Participação / acção, no final do período.

VPL_i - Valor Patrimonial Líquido ou Valor da Unidade de Participação / acção, no início do período.

VPL_d - Valor Patrimonial Líquido ou Valor da Unidade de Participação / acção, na data da distribuição de rendimentos.

VPL_n - Valor Patrimonial Líquido ou Valor da Unidade de Participação / acção, no último dia útil da semana n.

R_j - Rendimento distribuído por Valor da Unidade de Participação / acção, na data j.

n (Fórmulas da Rendibilidade) - Número de dias seguidos decorridos no intervalo objecto de cálculo.

n (Fórmulas do Risco) - Número de observações de rendibilidades semanais consideradas.